

El Colegio de Veracruz

Doctorado en Desarrollo Regional Sustentable

Generación 2018-2021

***ÍNDICE DE SEGURIDAD HÍDRICA
CON ENFOQUE DE CUENCA HIDROLÓGICA***

Tesis que para obtener el grado de
Doctor en Desarrollo Regional Sustentable presenta:

Mtro. Andrés De la Rosa Portilla

Director de Tesis

Dra. Ofelia Andrea Valdés Rodríguez

Codirector de Tesis

Dra. Mariana Villada Canela

Xalapa de Enríquez, Veracruz. Diciembre de 2021

DOCTORADO EN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

GENERACIÓN 2018-2021

**ÍNDICE DE SEGURIDAD HÍDRICA
CON ENFOQUE DE CUENCA HIDROLÓGICA**

**TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE**

PRESENTA:

Mtro. Andrés De la Rosa Portilla

Línea de Generación y/o Aplicación del Conocimiento:

Desarrollo Rural y Urbano Sustentable
Manejo Sustentable de Recursos Naturales

Dirección:

Dra. Ofelia Andrea Valdés Rodríguez
El Colegio de Veracruz

Codirección:

Dra. Mariana Villada Canela
Universidad Autónoma de Baja California

Integrantes del H. Jurado

La presente tesis titulada “Índice de Seguridad Hídrica con enfoque de Cuenca Hidrológica” defendida por el Mtro. Andrés De la Rosa Portilla, previa autorización del Coordinador del Doctorado en Desarrollo Regional Sustentable y visto bueno del Consejo Técnico, tuvo a bien integrar el sínodo aquí indicado, mismo que fue aprobado como requisito parcial para obtener el grado de

“DOCTOR EN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE”

PROPIETARIO:

DRA. OFELIA ANDREA VALDÉS RODRÍGUEZ

PROPIETARIO:

DRA. MARIANA VILLADA CANELA

PROPIETARIO:

DR. ROBERT HUNTER MANSON

PROPIETARIO:

DR. RENE MURRIETA GALINDO

PROPIETARIO:

DRA. BEATRIZ DEL SOCORRO BOLÍVAR CIMÉ

SUPLENTE:

DRA. YURELI GARCÍA DE LA CRUZ

SUPLENTE:

DR. GONZALO ORTEGA PINEDA

Xalapa, Ver. a 10 de diciembre de 2021.

La tesis del estudiante Andrés De la Rosa Portilla del programa de Doctorado en Desarrollo Regional Sustentable ha sido verificada con el software Plagiarism Detector© reportando un 90.38% de originalidad del documento. Por lo que acorde a la legislación vigente es apta para continuar con su titulación.

EL COLEGIO DE VERACRUZ

Dedicatoria

*A TODOS A LOS QUE LES HAN DICHO QUE NO ES POSIBLE
HACER ALGO. A LOS QUE SE QUEDARON EN LA BANCA POR
NO TENER QUIEN LOS RECOMENDARA. A LOS QUE SE
EQUIVOCARON MUCHAS VECES Y CREYERON QUE JAMÁS
ENCONTRARÍAN LA RESPUESTA. PERO SOBRE TODO A LOS
LOCOS QUE PENSARON DIFERENTE Y AÚN ASÍ LO
SIGUIERON INTENTANDO HASTA LOGRARLO.*

Agradecimientos

A El Colegio de Veracruz y su Doctorado en Desarrollo Regional Sustentable del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el financiamiento (**No. CVU y de Beca 635886**).

A mi Comité Tutorial por su paciencia y apoyo constante.

A los lectores por su dedicación y entusiasmo.

A todos mis compañeros y amigos del Doctorado, por sus palabras de apoyo, ánimo y esperanza en los momentos más difíciles.

A mi familia por permitirme externar mi enojo, alegría y aprendizaje durante todo el camino.

A mi hermano Javier R. Zamora Ortiz, por permitirme trabajar en su casa durante todos los periodos vacacionales, apoyándome para relajarme y seguir avanzando.

A mi cuñada María De la Paz Olvera Hernández, ya que con su apoyo y alegría fue posible seguir adelante.

A mis sobrinos, Fernando A. Zamora Olvera y Luciana Zamora Olvera, su energía fue parte impulsora de este logro, además de su cariño.

A mis suegros María de la Paz Hernández García y Tomás Olvera Gómez, por su apoyo constante, platicas incesantes y experiencias continuas.

A mi mamá, María Luz Portilla Pérez, tú pusiste la semilla del fruto que hoy se cosecha.

Principalmente a mi esposa Maribel V. Olvera Hernández, sin toda tu paciencia, discusión de temas, revisión, lecturas, además del apoyo inquebrantable y su amor, jamás lo habría logrado.

***A TODOS ELLOS Y A LOS QUE TOCARON MI VIDA EN EL MOMENTO JUSTO PARA
COLOCARME DONDE ESTOY AHORA,
GRACIAS TOTALES.***

“ÍNDICE DE SEGURIDAD HÍDRICA CON ENFOQUE DE CUENCA HIDROLÓGICA”

Listado de abreviaciones y Acrónimos

CENAPRED	Centro Nacional de Prevención de Desastres
CONABIO	Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
CONAPO	Consejo Nacional de Población
CRED	Centro de investigación sobre la epidemiología de desastres
FAO-AQUASTAT	Sistema mundial de información de la FAO sobre el agua en la agricultura
GCA	Global Center on Adaptation
GWP	Global Water Partnership
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
IPCC	The Intergovernmental Panel on Climate Change
MEA	Millenium Ecosystem Assessment
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS	Objetivos de desarrollo sostenible
OMM	Organización Meteorológica Mundial
SDF	Sitios de disposición final
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SH	Seguridad hídrica
SIG	Sistema de información geográfica
UCCRN	Urban Climate Change Research Network
UN	United Nations
UN Environment	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
UNDRR	Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
World Economic Forum	Foro Económico Mundial
World Meteorological Organization	Organización Meteorológica Mundial
WS	Water security
WWAP	World Water Assessment Programme

CONTENIDO

Integrantes del H. Jurado	i
Dedicatoria	iii
Agradecimientos	iv
Listado de abreviaciones y Acrónimos	v
Índice de tablas	ix
Índice de figuras	x
Resumen	xii
Abstract	xiii
CAPÍTULO I. Introducción	14
1.1. Marco teórico-conceptual o referencial	14
1.1.1. Introducción a la Seguridad Hídrica (SH)	14
1.2 Selección y planteamiento del problema	16
1.3. Preguntas de investigación	16
1.3.1. Pregunta General	16
1.3.2. Preguntas Guía	16
1.4. Justificación	17
1.5. Hipótesis y Objetivos	20
1.5.1. Hipótesis	20
1.5.2. Objetivo general	20
1.5.3. Objetivos específicos	20
1.6. Metodología general o planteamiento metodológico	21
Referencias	23
CAPÍTULO II. Análisis de la seguridad hídrica y su contexto en el mundo 2000-2019	26
Resumen	26

Abstract	27
2.1 Introducción	28
2.1.1. Marco teórico-conceptual o referencial	29
2.2 Justificación	30
2.3. Metodología	31
2.3.1. Periodo de la información analizada y diagrama de procedimiento	31
2.3.2. Instrumentos de investigación	33
2.3.3. Obtención y análisis de datos	33
2.4. Resultados	37
2.5. Discusión	48
2.6. Conclusiones	51
Referencias	53
CAPÍTULO III. Caracterizando la seguridad hídrica con enfoque de cuenca hidrológica: caso de estudio Veracruz, México	57
Resumen	57
Abstract	58
3.1. Introducción	59
3.1.1. Justificación	60
3.2. Metodología	61
3.2.1. Zona de estudio	61
3.2.2 Levantamiento de datos e instrumentos de investigación	62
3.2.3 Dimensiones, indicadores y variables	65
3.3. Resultados	68
3.4. Discusión	82
3.5. Conclusiones	86

Referencias	88
CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	96
4.1 Conclusiones generales	96
4.2 Limitantes de la investigación	97
4.3 Perspectivas e investigaciones a futuro	98
4.4 Implicaciones de política pública	99

Índice de tablas

Tabla 2.1. Definiciones de SH más citadas.	43
Tabla 2.2. Análisis del contexto de las definiciones sobre SH.....	47
Tabla 3.1. Publicaciones científicas analizadas para la construcción del índice de SH.	63
Tabla 3.2. Rangos, valores y leyendas del índice de SH.....	64
Tabla 3.3. Indicadores, Variables y las unidades utilizadas en la dimensión socio económica.	65
Tabla 3.4. Indicadores, Variables y las unidades utilizadas en la dimensión medio ambiente.	66
Tabla 3.5. Indicadores, Variables y las unidades utilizadas en la riesgos hidro meteorológicos.	67
Tabla 3.6. Indicadores, Variables y las unidades utilizadas en la dimensión escenario de cambio climático.	67
Tabla 3.7. Municipios del estado de Veracruz con superficie en la categoría de SH Muy baja.	79
Tabla 3.8. Municipios del estado de Veracruz con superficie en la categoría de SH Baja.	81

Índice de figuras

Figura 1.1. Esquema general de la metodología de la tesis.	22
Figura 1.1. Agua renovable en el mundo 2017.	28
Figura 2.2. Estrés hídrico mundial 2019.	29
Figura 2.3. Diagrama del procedimiento de la investigación sobre SH.	32
Figura 2.4. Tendencia logarítmica de la producción científica de SH en el mundo, del periodo 2000-2019,.....	37
Figura 2.5. Producción científica sobre SH en el mundo por continente, del periodo 2000-2019.	38
Figura 2.6. Mapa de producción científica sobre SH en el mundo por país del periodo 2000-2019.	38
Figura 2.7. Análisis diacrónico de los términos de las publicaciones SH 2000-2019.	39
Figura 2.8. Análisis de densidad de ocurrencia de los términos de las publicaciones sobre SH 2000-2019.	40
Figura 2.9. Análisis de autores por citas de las publicaciones sobre SH 2000-2019.	41
Figura 2.10. Instituciones que producen las publicaciones sobre SH 2000-2019.	42
Figura 2.11. Número de definiciones sobre SH por año.	42
Figura 2.12. Nube de palabras de las definiciones de SH.	43
Figura 2.13. Análisis de co-ocurrencia de los términos de las definiciones de SH.	44
Figura 2.14. Relevancia de los términos de las definiciones de SH.	45
Figura 2.15. Número de atributos temáticos de las definiciones de SH.	46
Figura 2.16. Atributos temáticos más frecuentes de las definiciones de SH.	46
Figura 2.17. Instrumentos de medición en las definiciones de SH analizadas.	47
Figura 3.1. Veracruz y sus cuencas hidrológicas de estudio.	62
Figura 3.2. Resultados del Índice de SH y su distribución en el área de estudio.	68
Figura 3.3. Resultados de los indicadores del Índice de SH en el área de estudio.	69
Figura 3.4. Resultados de las Dimensiones del Índice de Seguridad Hídrica en el área de estudio.	69
Figura 3.5. Resultados de la dimensión socio económica del Índice de SH.	70
Figura 3.6. Resultados de las variables de los indicadores de SH en la dimensión socio económica.	71

Figura 3.7. Resultados de las variable disponibilidad de agua de los indicadores de SH en la dimensión socio económica.	71
Figura 3.8. Resultados de la dimensión medio ambiente del Índice de SH.	72
Figura 3.9. Resultados de las variables de los indicadores de SH en la dimensión medio ambiente.	73
Figura 3.10. Resultados de la variable vegetación forestal de la dimensión de medio ambiente.	73
Figura 3.11. Resultados de la dimensión riesgos hidro meteorológicos del Índice de SH.	74
Figura 3.12. Resultados de los indicadores y variables de la dimensión riesgos hidro meteorológicos.	75
Figura 3.13. Resultados del indicador y la variable de frecuencia de intensidad de sequía, dimensión riesgos hidro meteorológicos.	75
Figura 3.14. Resultados de la dimensión escenario de cambio climático.	76
Figura 3.15. Resultados de la variable estrés hídrico de la dimensión escenario de cambio climático.	77
Figura 3.16. Resultados de la variable peligro de inundación fluvial de la dimensión escenario de cambio climático.	77
Figura 3.17. Resultados del índice de SH con respecto de las regiones del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.	78
Figura 3.18. Resultados de la categoría de SH Baja con respecto de las regiones del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.	79
Figura 3.19. Municipios del estado de Veracruz con superficie en la categoría de SH Baja.	80

ÍNDICE DE SEGURIDAD HÍDRICA CON ENFOQUE DE CUENCA HIDROLÓGICA

Resumen

La seguridad hídrica (SH) ha tomado gran relevancia en las últimas dos décadas, derivada de los múltiples efectos del agua en los sectores económico, social y del medio ambiente, además de las evidencias claras de la escasez del recurso hídrico. A esta última problemática, hay que agregar la calidad del agua, la deforestación y los efectos derivados del cambio climático, donde en un extremo podemos observar las sequías recurrentes y en el otro las inundaciones derivadas de precipitaciones extraordinarias o de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como los ciclones tropicales. Ante este escenario tan complejo, esta investigación tuvo como objetivo principal analizar el contexto de la SH del 2000 al 2019, a efecto de caracterizar y proponer un índice de SH a partir de indicadores compuestos derivados de las dimensiones básicas de la sustentabilidad, que pueda aplicarse en el contexto de la cuenca hidrológica como unidad de análisis, utilizarse en el marco político de una entidad federativa y replicarse en otras regiones. Lo que permitirá medir la SH y tomar decisiones estratégicas para mejorarla de manera proactiva. En primera instancia, se analizaron 873 publicaciones científicas sobre SH y las principales definiciones del concepto, a través de un meta-análisis utilizando, redes bibliométricas y minería de datos. En segunda instancia, se utilizaron sistemas de información geográfica para caracterizar un índice de SH con enfoque de cuenca hidrológica a través de cuatro dimensiones, 13 indicadores y 20 variables. El área de estudio fueron las cuencas hidrológicas que intersectan al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México.

Los resultados indican que el abordaje de la SH se ha enfocado en definir el concepto y no en construir un instrumento práctico que permita medir la SH. El medio ambiente ha sido incluido en estas iniciativas sobre SH, pero sin la profundidad que amerita, dando como resultado elementos ambientales en la frontera de la ciencia. Se concluye que el índice de SH desde el concepto de cuenca hidrológica puede replicarse en otros territorios de México y de otros países, además de servir para la toma de decisiones en materia hidrológica de manera multisectorial. Se requiere incluir las dimensiones básicas de la sustentabilidad para abordar la SH de manera integral.

Palabras clave: Seguridad hídrica, Índice de Seguridad Hídrica, Cuenca hidrológica, Veracruz

WATER SECURITY INDEX WITH A WATERSHED BASIN APPROACH

Abstract

Water security (WS) has become very relevant in the last two decades, due to the multiple effects of water on the economic, social and environmental sectors, in addition to the clear evidence of water scarcity. To this last problem, we must add water quality, deforestation and the effects of climate change, where at one extreme we can observe recurrent droughts and at the other floods resulting from extraordinary rainfall or extreme hydro-meteorological phenomena such as tropical cyclones. In view of this complex scenario, the main objective of this research was to analyze the context of the WS from 2000 to 2019, in order to characterize and propose a WS index based on composite indicators derived from the basic dimensions of sustainability, which can be applied in the context of the hydrological basin as a unit of analysis, used in the political framework of a federal entity and replicated in other regions. This will make it possible to measure the WS and make strategic decisions to improve it proactively. In the first instance, 873 scientific publications on WS and the main definitions of the concept were analyzed through a meta-analysis using bibliometric networks and data mining. Second, geographic information systems were used to characterize a WS index with a watershed approach through four dimensions, 13 indicators and 20 variables. The study area was the hydrological basins that intersect the state of Veracruz de Ignacio de la Llave, Mexico.

The results indicate that the approach to WS has focused on defining the concept and not on constructing a practical instrument to measure WS. The environment has been included in these initiatives on WS, but without the depth it deserves, resulting in environmental elements at the frontier of science. It is concluded that the WS index from the concept of hydrological basin can be replicated in other territories of Mexico and other countries, in addition to serving for decision making in hydrological matters in a multisectoral way. It is necessary to include the basic dimensions of sustainability to address WS in an integral approach.

Keywords: *Water security, Water Security Index, Water basin, Veracruz*

CAPÍTULO I. Introducción

1.1. Marco teórico-conceptual o referencial

1.1.1. Introducción a la Seguridad Hídrica (SH)

Vivimos sin reflexionar sobre los recursos que consumimos; desde el año 2000 ya existía una fuerte preocupación a nivel mundial por los efectos que podría tener nuestra forma de vida como especie en los ecosistemas del planeta. Para el año 2005, sabíamos con certeza que estábamos gastando más de lo que poseímos con respecto de los bienes y servicios ambientales, realizando cambios de enorme magnitud en los ecosistemas, con el fin de satisfacer nuestras necesidades en aumento de alimento, energía y agua en el corto plazo (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Particularmente el uso del agua en el mundo se ha multiplicado por seis los últimos cien años y continúa en aumento (United Nations, 2021).

El agua es vital para la supervivencia humana. Los cambios realizados a los ecosistemas se reflejan en la cantidad y calidad del agua; y esta a su vez, evidencia los cambios físicos del medio ambiente. Alcanzar la *seguridad hídrica (SH)* cuya visión inicial consistió en que “*a cualquier nivel desde el hogar hasta lo global, cada persona tiene acceso a suficiente agua saludable a un costo asequible, para la higiene y una vida saludable y productiva, asegurando simultáneamente que el ambiente natural está protegido y mejorado*” (GWP, 2000); es clave en todo el mundo para el desarrollo sostenible y se requiere un enfoque integral que permita relacionar los conocimientos a pesar de las diversas ramas de estudio y su complejidad, interconectando los sistemas sociales, económicos y medioambientales a múltiples escalas, necesarios para abordar lo múltiples retos del agua (Mishra et al., 2021).

De todos los desafíos relacionados con el agua en el mundo, el estrés hídrico afecta a más de dos mil millones de personas. Cerca de 1,600 millones carecen de la infraestructura necesaria para acceder al vital líquido. La capacidad de reserva hídrica (per cápita) de las fuentes de agua está disminuyendo a nivel global, rebasadas por el crecimiento poblacional. Los grandes ríos de África, Asia y América Latina presentan algún grado de contaminación, deteriorando su calidad del agua. En ambos extremos del ciclo hidrológico, las inundaciones han aumentado más de un

50% desde la década pasada, y a causa de las sequías, han muerto más de 2,000 personas y se han afectado más de 100 millones. Aunado a la escasez, las fuentes de agua presentan problemas de contaminación, alrededor del 80% de las aguas residuales industriales y municipales de todo el planeta no tienen ningún tratamiento previo, causando efectos nocivos para los ríos, la salud humana y el suelo (Koncagül et al., 2021).

Otra acción que ejerce presión sobre los ecosistemas, la SH y la biodiversidad, es la pérdida de los recursos forestales derivada de prácticas agrícolas y pecuarias insostenibles. La cual impacta directamente en la integridad de los ecosistemas y sus servicios hidrológicos, calculándose que, de cada 14 hábitats terrestres, al menos 10 presentan descenso en la productividad de la vegetación, por citar un efecto adverso (UNEP, 2019).

Los servicios hidrológicos afectados pueden delimitarse en cuatro atributos: cantidad, calidad, ubicación y flujo; los cuales se modifican en el ecosistema dependiendo de las características del territorio. A medida que cambia cada atributo, los procesos del ecosistema mejoran o disminuyen los servicios hidrológicos que nos brinda como el suministro y la calidad del agua, mitigación de daños por la ausencia o exceso de las precipitaciones, provisión de servicios culturales y mantenimiento de hábitats acuáticos. Sin embargo, los seres humanos estamos modificando constantemente el territorio y los ecosistemas; alterando la producción de estos servicios hidrológicos (Brauman et al., 2007).

Asociado a estos problemas, y a medida que el planeta se calienta, el agua se ha convertido en instrumento palpable del cambio climático a través de las lluvias torrenciales y/o sequías atípicas. Los cambios hidrológicos, derivados de los efectos del cambio climático, están provocando riesgos directos para la sociedad, a través de alteraciones hidrometeorológicas del ciclo hídrico, e indirectamente, por riesgos para la producción de energía y alimentos, entre otros (UNESCO & ONU-Agua, 2020). En 2020, los indicadores derivados del impacto del cambio climático se agravaron, manifestándose a través de lluvias intensas e inusuales, inundaciones, sequías graves y calor extremo coadyuvando a la generación de incendios forestales, potenciando la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, y en consecuencia incrementando los efectos del cambio climático. Además de romper el récord de tormentas en la temporada de huracanes

(World Meteorological Organization, 2021a). Por tanto, mejorar la SH es imperativo para plantear acciones integrales de adaptación y mitigación al cambio climático. Por esta razón, contar con un instrumento para medir la SH es primordial (Babel et al., 2020).

Sin embargo, a pesar de la importancia de la SH y su interrelación con los procesos fundamentales que soportan nuestra vida en el planeta; en el mundo no existe una escala de SH que indique el punto de atención primordial para plantear alguna estrategia que permita evaluarla y actuar en consecuencia, por lo que la problemática derivada de la SH podría seguir sin atención en la toma de decisiones en muchos países (Young, 2021).

1.2 Selección y planteamiento del problema

En México al igual que en América Latina y el Caribe no existe una definición acotada, ni un índice de SH que esté en operación; sin embargo, se reconoce que, si existiera tal índice debería incluir todos los factores relacionados con el agua, la sociedad, sus limitaciones para el abastecimiento, infraestructura y riesgos ante la ausencia o presencia en exceso (Peña, 2016). Este índice puede construirse desde el concepto de cuenca hidrológica ya que es el territorio de gestión de los recursos hídricos donde coexisten el agua, suelo, flora y fauna, además de otros recursos conexos y del medio ambiente (Ley de Aguas Nacionales, 1992).

1.3. Preguntas de investigación

1.3.1. Pregunta General

¿Cómo se construiría un índice de seguridad hídrica con enfoque de cuenca hidrológica para el estado de Veracruz, incorporando indicadores socio-económicos, de medio ambiente, de riesgos hidrometeorológicos y escenarios de cambio climático?

1.3.2. Preguntas Guía

¿Cuál es el contexto de la seguridad hídrica en el mundo y cuáles son las variables que permanecen ausentes en su análisis?

¿Cómo se caracterizaría la seguridad hídrica con enfoque de cuenca hidrológica en el estado de Veracruz, México?

1.4. Justificación

En la mayoría de los casos, la crisis derivada del exceso o escasez del agua está presente como una de las mayores amenazas para nuestro planeta. Tan solo en 2020 las mayores ocurrencias por tipo de desastre fueron las inundaciones, tormentas, terremotos y sequías, respectivamente, de un total de nueve tipo de desastres (CRED & UNDRR, 2021).

En 2021 las mayores amenazas para el mundo por probabilidad de ocurrencia son: 1) la pérdida de vidas humanas, daños a los ecosistemas, destrucción de bienes y servicios materiales como ambientales, derivado de fenómenos meteorológicos extremos como: frentes fríos, incendios, inundaciones olas de calor, tormentas de viento; 2) la incapacidad del ser humano para implementar medidas efectivas de adaptación y mitigación del cambio climático y transitar hacia una economía neutra en carbono, provocando una crisis de recursos naturales como el agua, afectando todos los bienes conexos; y 3) el daño a los ecosistemas como consecuencia de la actividad humana. Mientras que por el impacto que estas amenazas pueden generar, las principales son: 1) las enfermedades infecciosas como el SARS-CoV-2; 2) la acción climática fallida; y 3) las armas de destrucción masiva, respectivamente (World Economic Forum, 2021).

Además de los problemas complejos actuales, hay que agregar los efectos derivados del cambio climático, ya que los datos más recientes indican que existe una alta probabilidad de que en los próximos cinco años se alcancen de manera gradual temperaturas mayores a los 1.5 °C, lo que tendrá como consecuencia fenómenos meteorológicos más extremos como el aumento en número y magnitud de los ciclones, además de sequías más intensas y prolongadas. Lo que a su vez provocará afectaciones directas al medio ambiente y repercusiones en el desarrollo humano (World Meteorological Organization, 2021b).

Por estas razones, no resulta extraño que para el 2030 las principales preocupaciones en el mundo, al igual que en América Latina sean el cambio climático y el agua, ambos conectados (UNESCO, 2021). En consecuencia, con el fin de lograr la sostenibilidad, las emergencias ambientales deben abordarse de manera integral (UNEP, 2021). De la misma forma debe abordarse la SH ya que es transdisciplinaria, requiriendo estudios diversos como aplicaciones en el mundo físico para materializar su potencial, derivando en un escenario ideal de investigación (Scott et al.,

2017). En este contexto, hay que destacar el binomio inseparable entre la SH y la cuenca hidrológica, resultando urgente comprender que, no se puede intervenir la cuenca sin esperar una respuesta positiva o negativa en el ciclo hidrológico y la integridad ecológica del ecosistema (Alves da Silva Rosa et al., 2021). Además, lo oportuno del concepto de cuenca, es que permite el uso integral de factores como el agua, tierra y vegetación en un región geográfica, con el fin de proveer y conservar los servicios que la cuenca provee (Burgos et al., 2015), coincidiendo con el abordaje integral de la SH.

Sin embargo, actualmente no existe una escala de SH que indique el punto de atención primordial para plantear alguna estrategia que permita evaluarla y actuar en consecuencia, por lo que la problemática derivada de la SH podría seguir sin atención (Young, 2021). En México, al igual que en América Latina y el Caribe no existe una definición acotada, ni un índice de SH que esté en operación; sin embargo, se reconoce que se debería tener una visión amplia de todos los factores relacionados con el agua, la sociedad, sus limitaciones para el abastecimiento, infraestructura y riesgos ante la ausencia o presencia en exceso (Peña, 2016).

La investigación en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una serie de metas para la comunidad mundial a través de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo metas para el acceso al agua y al saneamiento (ODS 6), además de una mejor gestión del líquido (WWAP/UN-Water, 2019). Derivado del papel central que tiene el agua en el desarrollo humano, alcanzar la mayoría de los ODS dependerá de este vital líquido (Vörösmarty et al., 2018). En este sentido, mejorar los subsistemas que influyen en el sector hídrico será determinante para alcanzar los ODS; por esta razón, mejorar la Seguridad Hídrica (SH) es clave para el éxito de la Agenda 2030 (Shah, 2016). Sin embargo, alcanzar la SH es complejo y a su vez urgente; por esta razón, es posible afirmar que, si no se mejora la SH, no habrá desarrollo sostenible (UNESCO, 2020).

Por lo anterior, esta investigación se encuadra en el ODS 6: Agua limpia y saneamiento. Sin embargo, va más allá por la interrelación descrita, siendo vital para siete de los 17 ODS: ODS 2.- Hambre cero, ODS 3.- Salud y bienestar, ODS 7.- Energía asequible y no contaminante, ODS

9.-Industria, innovación e infraestructura, ODS 12.- Producción y consumo sostenible, ODS 13.- Acción por el clima y ODS 15.- Vida de ecosistemas terrestres (Water Integrity Network, 2021).

La investigación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, México.

Esta investigación se relaciona con el numeral II. Política Social, apartado denominado Desarrollo Sostenible (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 2019) y deriva en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2019-2024, aportando específicamente en tres (1, 3 y 4) de sus cinco objetivos prioritarios: 1.-Promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de derechos humanos, considerando las regiones bioculturales, a fin de mantener ecosistemas funcionales que son la base del bienestar de la población, 3.-Promover al agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen por un medio ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión y 4.- Promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo que contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano (Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024., 2020). En consecuencia, los aportes de esta investigación al plantear un forma de medir la SH que puede replicarse para la toma de decisiones en todo el país, coadyuva al Programa Nacional Hídrico 2020-2024 en sus cinco objetivos prioritarios: 1.- Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable, 2.- Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos, 3.- Reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, con énfasis en pueblos indígenas y afro mexicanos, 4.- Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de garantizar los servicios hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos y 5.- Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción (Programa Nacional Hídrico 2020-2024, 2020).

La investigación en el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024

En cuanto al instrumento de planeación de la política pública estatal, esta investigación aporta a la toma de decisiones en el Eje C) Bienestar Social, numeral IV, subapartado 3 y 4 medio ambiente y vulnerabilidad ambiental, respectivamente. Donde, coadyuva a los objetivos 3.-

Garantizar un medio ambiente sano, etc. 4.-Implementar una política de prevención de riesgos de desastre... (Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, 2019).

Además, se vincula directamente al programa sectorial de la *Secretaría de Medio Ambiente*, numeral 6.1 Indicadores estratégicos del sector, Manejo integral de residuos, Desarrollo Forestal, Conservación de la Biodiversidad y Cambio Climático (Programa Sectorial de Medio Ambiente, 2019). Al programa sectorial de la *Secretaría de Desarrollo Social* numeral 4.2.6.2, Acceso a los servicios básicos de vivienda; 5.3 Estrategias, subnumeral 5.3.2 Planear, coordinar, generar y ejecutar las políticas públicas de vivienda social con carencia físicas y de servicios básicos... (Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024, 2019) y al programa sectorial de la *Secretaría de Protección Civil* numeral 6.1, Indicadores estratégicos del sector; VI Ampliación del análisis y medición de los riesgos de desastre que enfrenta el Estado, agregando a los enfoques estadísticos las dimensiones local y regional (Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024, 2019).

1.5. Hipótesis y Objetivos

1.5.1. Hipótesis

La caracterización de un índice de seguridad hídrica a partir de indicadores compuestos derivados de las dimensiones básicas de la sustentabilidad puede llevarse a cabo en el marco de la cuenca hidrológica, proporcionando información dentro de los límites políticos de un Estado.

1.5.2. Objetivo general

Elaborar un índice de seguridad hídrica con enfoque de cuenca hidrológica para el estado de Veracruz, incorporando indicadores socio económicos, de medio ambiente, riesgos hidrometeorológicos y escenarios de cambio climático.

1.5.3. Objetivos específicos

Determinar el contexto de la seguridad hídrica en el mundo e identificar las variables que aún permanecen ausentes en su análisis.

Caracterizar la seguridad hídrica con un enfoque de cuenca hidrológica en el estado de Veracruz, México.

1.6. Metodología general o planteamiento metodológico

El objetivo general de esta investigación se llevó a cabo a través de dos artículos científicos. El primer artículo dio respuesta a la pregunta ¿Cuál es el contexto de la seguridad hídrica en el mundo y cuáles son las variables que permanecen ausentes en su análisis?; para lograrlo, la búsqueda de información sobre el tema se realizó del periodo 2000 al 2019 dado que, a nivel mundial con motivo del *II Foro Mundial del Agua en La Haya*, Países Bajos, del 17 al 22 de marzo de 2000, es que se comienza a identificar y detona el concepto de SH para la gestión del agua (Peña, 2016). Para llevar a cabo el objetivo de la investigación se dividió el procedimiento en tres contextos:

- 1.-El contexto del agua renovable y estrés hídrico mundial
- 2.-El contexto de las definiciones sobre seguridad hídrica en el mundo
- 3.-El contexto de la producción científica sobre seguridad hídrica en el mundo

Para analizar el agua renovable y el estrés hídrico mundial, se utilizaron bases de datos internacionales (FAO-AQUASTAT, 2019 y Hofste et al., 2019), para posteriormente unir las al contexto geográfico a través de sistemas de información geográfica (ESRI, 2019). En el caso de la literatura científica sobre SH, se utilizó la base de datos *Dimensions* (Digital Science & Research solutions, 2019), a efecto de llevar a cabo un análisis de redes bibliométricas utilizando el software *VOSviewer* (van Eck & Waltman, 2010). Posteriormente, a través de *Excel* (Microsoft, 2019) se realizó un análisis de regresión obteniendo la tendencia logarítmica de la producción científica de SH en el mundo, en el periodo de análisis.

Para el análisis de las definiciones sobre SH, se llevó a cabo una revisión de artículos obtenidos de la plataforma *Dimensions* (Digital Science & Research solutions, 2019), posteriormente a través del software *Orange* (Demšar et al., 2013) se hizo el análisis de minería de datos y finalmente se utilizó el software *VOSviewer* (van Eck & Waltman, 2010) para llevar a cabo el meta análisis.

El segundo artículo atendió la pregunta ¿Cómo se caracterizaría la seguridad hídrica con enfoque de cuenca hidrológica en el estado de Veracruz, México?; para lo cual, se utilizó un sistema

de información geográfica (ESRI, 2019) que permitió identificar y seleccionar las cuencas hidrológicas que cruzan los límites político administrativos del estado de Veracruz. La elección de las variables para la caracterización, su incorporación a los indicadores y las dimensiones se basaron en la metodología propuesta por van Beek & Arriens (2014), quienes mostraron que un índice, sus indicadores y variables deben ser de acceso público, fácil de comprender para la sociedad y los tomadores decisiones, además de utilizar datos actualizados con una secuencia temporal y pertinentes por la escala involucrada, para este caso la cuenca hidrológica. Por lo que se analizaron artículos científicos relevantes para identificar las variables e indicadores con las características mencionadas, agrupándolas en las dimensiones A). *Socio económica*, B). - *Medio ambiente*, C). - *Fenómenos hidro meteorológicos* y D). - *Escenario de cambio climático*. El Esquema general de la metodología, se observa en la Figura 1.

Figura 1.1. Esquema general de la metodología de la tesis.

Referencias

- Alves da Silva Rosa, L., Morais, M., & Saito, C. H. (2021). Water Security and River Basin Revitalization of the São Francisco River Basin: A Symbiotic Relationship. *Water*, 13(7), 907.
- Babel, M. S., Shinde, V. R., Sharma, D., & Dang, N. M. (2020). Measuring water security: A vital step for climate change adaptation. *Environmental Research*. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109400>
- Brauman, K. A., Daily, G. C., Duarte, T. K., & Mooney, H. A. (2007). The Nature and Value of Ecosystem Services: An Overview Highlighting Hydrologic Services. *Annual Review of Environment and Resources*, 32(1), 67–98. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.32.031306.102758>
- Burgos, A., Bocco, G., & Sosa, J. (2015). Dimensiones sociales en el manejo de cuencas. *CIGA-UNAM, DF*, 236.
- Ley de Aguas Nacionales, (1992).
- CRED, & UNDRR. (2021). *2020: The Non-COVID year in disasters*.
- Demšar, J., Curk, T., Erjavec, A., Gorup, Č., Hočevar, T., Milutinovič, M., Možina, M., Polajnar, M., Toplak, M., & Starič, A. (2013). Orange: data mining toolbox in Python. *The Journal of Machine Learning Research*, 14(1), 2349–2353.
- Digital Science & Research solutions. (2019). *Dimensions*. <https://www.dimensions.ai/>
- ESRI. (2019). *ArcGis* (10.7.1).
- FAO-AQUASTAT. (2019). *Total renewable water resources per capita*. <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en>
- GWP. (2000). *Towards water security: A framework for action*. GWP Secretariat. <https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/references/towards-water-security.-a-framework-for-action.-mobilising-political-will-to-act-gwp-2000.pdf>
- Hofste, R. W., Kuzma, S., Walker, S., Sutanudjaja, E. H., Bierkens, M. F. P., Kuijper, M. J. M., Faneca Sánchez, M., Van Beek, R., & Wada, Y. (2019). *Aqueduct 3.0: Updated Decision Relevant Global Water Risk Indicators.* Technical Note. World Resources Institute. <https://www.wri.org/publication/aqueduct-30>
- Koncagül, E., Tran, M., & Connor, R. (2021). *Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021: el valor del agua; datos y cifras*.
- Microsoft. (2019). *Office 365* (365th ed.).
- Millenium Ecosystem Assessment. (2005). Estamos gastando más de lo que poseemos: capital natural y bienestar humano. En *Declaración del Consejo. Millenium Ecosystem Assessment*:

- http://www.maweb.org/es/Index.aspx. Evaluación de la política de Espacios Naturales Protegidos: una propuesta metodológica para la CAPV.*
- Mishra, B. K., Kumar, P., Saraswat, C., Chakraborty, S., & Gautam, A. (2021). Water Security in a Changing Environment: Concept, Challenges and Solutions. *Water*, 13(4), 490.
- Peña, H. (2016). *Desafíos de la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, (2019).
- Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, 292 (2019).
- Programa Nacional Hídrico 2020-2024, (2020).
- Programa Sectorial de Desarrollo Social 2019-2024, Pub. L. No. 1096 (2019).
- Programa Sectorial de Medio Ambiente, Pub. L. No. 1089 (2019).
- Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024., (2020).
- Scott, C. A., Hill, A. F., Wilson, A. M., & Srinivasan, V. (2017). Pursuing Water Security in Socio-Hydrological Systems II Posters. *2017 AGU Fall Meeting*.
- Shah, T. (2016). Increasing water security: the key to implementing sustainable development goals. En *TEC BACKGROUND PAPERS* (Número 22, pp. 1–56). Global Water Partnership.
- UNEP. (2019). *Global Environment Outlook –GEO-6: Healthy Planet, Healthy People*. <https://doi.org/10.1017/9781108627146>
- UNEP. (2021). *Making Peace with Nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies*.
- UNESCO. (2020). *La seguridad hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Manual de capacitación para tomadores de decisión*.
- UNESCO. (2021). *The World in 2030: public survey report* (T. Turtia, T. Francis, & Ledger.Ellen (eds.)).
- UNESCO, & ONU-Agua. (2020). *Informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2020: agua y cambio climático*.
- United Nations. (2021). *The United Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water*.
- Vörösmarty, C. J., Osuna, V. R., Cak, A. D., Bhaduri, A., Bunn, S. E., Corsi, F., Gastelumendi, J., Green, P., Harrison, I., & Lawford, R. (2018). Ecosystem-based water security and the Sustainable Development Goals (SDGs). *Ecology & Hydrobiology*, 18(4), 317–333.
- Water Integrity Network. (2021). *El agua es un elemento central de los objetivos de desarrollo sostenible, como también lo es la integridad del agua*. <https://www.waterintegritynetwork.net/2017/01/05/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-para-el-agua-requieren-proteccion-frente-la-corrupcion/?lang=es>
- World Economic Forum. (2021). *The Global Risks Report 2021, 16th Edition*.

World Meteorological Organization. (2021a). *State of the Global Climate*.

World Meteorological Organization. (2021b). *WMO Global Annual to Decadal Climate Update*.

WWAP/UN-Water. (2019). *The United Nations World Water Development Report 2019 - Leaving No One Behind*.

Young, S. (2021). The Risks of Water Insecurity. *Scientific American*.

CAPÍTULO II. Análisis de la seguridad hídrica y su contexto en el mundo 2000-2019

Artículo aceptado para publicación el 29 de julio de 2021 en la revista *Tecnología y Ciencias del Agua*. Por publicarse en el volumen 13, núm. 5, septiembre-octubre 2022.

Resumen

Para enfrentar los desafíos relacionados con el agua, el abordaje de seguridad hídrica (SH) debe ser práctico y medible. En el año 2000 se hablaba de SH en el mundo; sin embargo, hoy no existe una definición aceptada para un país o región. Esta investigación realizó un meta-análisis en el contexto de agua renovable y estrés hídrico mundial, evaluando 873 documentos científicos y 26 definiciones de SH, utilizando análisis de redes bibliométricas, sistemas de información geográfica y minería de datos, con el objetivo de analizar el estado del arte de la SH. Los resultados indican que las definiciones sobre SH, tienen un carácter antropocéntrico. El término económico en el contexto de las definiciones de SH es el más relevante y el término ecosistemas presenta la menor relevancia. Menos del 30% de las definiciones analizadas son operacionalizadas a través de algún instrumento de medición. Los temas más investigados sobre SH son evaluación, gestión e impacto. En la frontera de estudio se encuentran los temas de huella hídrica, operación de manantiales y sensibilización. En el mundo, países como Estados Unidos, China y Reino Unido, con poca agua renovable en su respectivo continente, son los que más publican y tratan de definir el concepto de SH. Por tanto, se concluye que el principal problema de las definiciones de SH en el mundo es que no pueden operacionalizarse en algún índice local, impidiendo su implementación. Además, el medio ambiente no ha sido relevante en las investigaciones y definiciones de SH.

Palabras clave: Estado del arte, meta-análisis, estrés hídrico, agua renovable, análisis de redes bibliométricas.

Abstract

To address water-related challenges, the water security (WS) approach must be practical and measurable. Since 2000, the term Water Security was regularly mentioned worldwide. However, nowadays, there is still not an accepted definition either for a country or for a region. This research conducted a meta-analysis in the context of renewable water and global water stress, evaluating 873 scientific papers and 26 definitions of WS, using bibliometric network analysis, geographic information systems, and data mining, with the objective of analyzing the state of the art of WS. The results indicate that the definitions of WS have an anthropocentric character. The term economic in the context of the WS definitions is the most relevant and the term ecosystems has the least relevance. Less than 30% of the definitions analyzed are operationalized through some measurement instrument. The most researched topics on WS are evaluation, management, and impact. On the frontier of study are the topics of water footprint, operation of springs, and awareness. In the world, countries such as the United States, China, and the United Kingdom, with little renewable water in their respective continents, are the ones that publish the most and try to define the concept of WS. Therefore, it is concluded that the main problem of WS definitions in the world is that they cannot be operationalized in some local index, hindering their implementation. In addition, the environment has not been relevant in WS research and definitions.

Key words: State of the art, meta-analysis, water stress, renewable water, bibliometric network analysis.

2.1 Introducción

En nuestro planeta, se precipitan anualmente un aproximado de 110 mil km³ de agua. De esta cantidad, 56% se pierde por la evapotranspiración de los ecosistemas forestales y 5% por la agricultura de temporal; 39% restante (43,000 km³) se convierte en agua superficial y en aguas subterráneas, conformando los recursos renovables de agua en el mundo (UN, 2019). Las cifras en el mundo (Figura 2.1) indican que el promedio es de 18.5 mil m³/habitante/año de agua renovable; sin embargo, su distribución no es uniforme y gran parte de ella no es accesible. Por esta razón, en Islandia los recursos hídricos son de 507 mil m³/habitante/año, mientras que en Kuwait sólo 5 m³/habitante/año (FAO-AQUASTAT, 2019).

Figura 1.1. Agua renovable en el mundo 2017.

Con base en FAO-AQUASTAT, 2019.

Entre 1970 y 2010 la extracción de agua pasó de 2,500 km³ a 3,900 km³. Del 2000 al 2012 70% del agua extraída en el mundo se utilizó para la agricultura, mientras que el sector industrial usó 19% y el uso doméstico 11% (Oberle et al., 2019). Debido a esta extracción desmesurada, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial; además, cada vez más países están resintiéndose el aumento de las sequías y la desertificación, empeorando estas tendencias. En 2015, 29% de la población mundial (844 millones de personas) aún carecían de agua potable. Este estrés hídrico afecta a más de 2 mil millones de personas (UN Water, 2017).

Estos desafíos pueden apreciarse en la primera definición de *seguridad hídrica* (SH) que la define como “a cualquier nivel desde el hogar hasta lo global, cada persona tiene acceso a suficiente agua saludable a un costo asequible, para la higiene y una vida saludable y productiva, asegurando simultáneamente que el ambiente natural está protegido y mejorado” (GWP, 2000). Sin embargo, a pesar de que a lo largo de los años la SH ha ganado la atención internacional, sorprendentemente existe una variedad de temas relacionados con la SH que no han sido investigados a profundidad y existe una necesidad urgente de llevar a cabo extensas investigaciones sobre temas emergentes, proyecciones futuras y estudios de caso a nivel país y regionales, entre otros (UNESCO i-WSSM, 2019).

2.1.1. Marco teórico-conceptual o referencial

Actualmente en el mundo, más de 1,000 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2,600 millones carecen de un saneamiento adecuado (Glantz, 2018). En 2050 se prevé que más de 650 millones de personas tendrán escasez de agua y 800 millones serán vulnerables a inundaciones (UCCRN, 2018). En el mundo, 17 países (Figura 2.2) enfrentan un estrés hídrico (la relación entre la extracción total y los suministros renovables de agua superficial y subterránea) extremadamente alto, mismos que albergan a una cuarta parte de la población mundial. Destacan Qatar, Líbano e Israel respectivamente, con los valores extremadamente altos de estrés hídrico en el uso del agua para fin industrial, agrícola y doméstico (Hofste et al., 2019).

Figura 2.2. Estrés hídrico mundial 2019.
Con base en Hofste et al., 2019.

Lo anterior, en función del crecimiento de la población, desarrollo económico y patrones de consumo. Además, la calidad del agua se ha visto mermada por contaminación desde los años de 1990 en la mayoría de los ríos de América Latina, África y Asia. A esto, hay que agregar la presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos provocando inundaciones y sequías en el mundo, los cuales se prevé sean más elevados debido al cambio climático (WWAP/UN-Water, 2018). Además, para el 2050 la demanda mundial de alimentos aumentará 50% y los rendimientos en los cultivos pueden disminuir hasta 30% debido a los efectos del cambio climático (Cullmann et al., 2019).

Por estas razones, la SH está actualmente comprometida y en riesgo debido principalmente al uso ineficiente del agua y la competencia feroz por el uso y demanda de la población, aunado al uso agrícola y energético (Martínez & Villalejo, 2018). Por lo que se requiere asegurar la integridad ecológica de los sistemas naturales de agua dulce, además de abordar las necesidades de resiliencia para todos los sectores que dependen del agua, ya que los humedales, los bosques y otros ecosistemas cruciales, incluidas 90% de las cuencas hidrográficas de las grandes ciudades están en serios problemas (GCA, 2019).

2.2 Justificación

A pesar de toda la problemática relacionada con el agua, no existe una reflexión profunda sobre el objetivo puntual que debería tener la SH, reflejándose en la cantidad amplia de definiciones del término, así como en la falta de índices de medición de este (Peña, 2016).

Sin embargo, la SH en los territorios seguirá siendo deficiente debido a la creciente demanda de agua renovable, el estrés hídrico y la contaminación, entre otros factores. De esta forma, el reto actual de la humanidad es hacer frente a la inminente crisis del agua impulsando la SH como objetivo global (GWP, 2000). Ya que esta crisis, representa uno de los cinco principales riesgos debido la gravedad de su impacto a nivel mundial en los próximos diez años (World Economic Forum, 2020).

Por tanto, si no se mejora la SH nuestro planeta no podrá responder a los desafíos de desarrollo humano, ciudades más habitables, emergencia climática, la seguridad alimentaria y

energética, por mencionar algunos. Lo que se traduce en un desafío para muchos países que hoy tienen problemas complejos de gestión del líquido, disponibilidad, crecimiento demográfico y otros relacionados, ejerciendo una presión sin precedentes sobre el vital líquido (The World Bank, 2019).

Por estas razones, el objetivo de esta investigación fue analizar el estado del arte de la SH en el mundo, en el contexto de agua renovable y estrés hídrico, para identificar fortalezas, debilidades, retos, oportunidades y características específicas a través de un meta-análisis de:

1.- Los documentos científicos sobre SH producidos obteniendo: a) La regresión lineal del número de publicaciones por año, b) Publicaciones por continente, c) Publicaciones por país, d) Densidad de ocurrencia de los términos de las publicaciones y e) Número de citas por autor.

2.- Las definiciones sobre SH obteniendo: a) Número de definiciones por año, b) Nube de palabras de la frecuencia de los atributos temáticos, c) Co-ocurrencia de los términos en las definiciones, d) Relevancia de los términos, e) Número de atributos temáticos y f) Contexto regional y propuesta de medición.

2.3. Metodología

2.3.1. Periodo de la información analizada y diagrama de procedimiento

La búsqueda de información sobre el tema se realizó del año 2000 al 2019 (abril) dado que, a nivel mundial con motivo del II Foro Mundial del Agua en La Haya, Países Bajos, del 17 al 22 de marzo de 2000, es que se comienza a identificar y detona el concepto de SH para la gestión del agua (Peña, 2016). Para llevar a cabo el objetivo de la investigación se dividió el procedimiento en tres contextos (Figura 2.3):

- 1.-El contexto del agua renovable y estrés hídrico mundial
- 2.-El contexto de las definiciones sobre seguridad hídrica en el mundo
- 3.-El contexto de la producción científica sobre seguridad hídrica en el mundo

Figura 2.3. Diagrama del procedimiento de la investigación sobre SH.

2.3.2. Instrumentos de investigación

Para analizar el agua renovable y el estrés hídrico mundial, se utilizaron bases de datos internacionales (FAO-AQUASTAT, 2019 y Hofste et al., 2019), para posteriormente unirlos al contexto geográfico a través de sistemas de información geográfica (ESRI, 2019), con los límites del *Natural Earth Data* (V 4.1, 2018).

En el caso de la literatura científica sobre SH, se revisaron bases de datos y se determinó utilizar *Dimensions* (Digital Science & Research solutions, 2019) con la búsqueda de las palabras *water security*, a efecto de llevar a cabo un análisis de redes bibliométricas utilizando el software *VOSviewer* (van Eck & Waltman, 2010). Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de regresión lineal a través de *Excel* (Microsoft, 2019).

Para el análisis de las definiciones sobre SH, se llevó a cabo una revisión de artículos obtenidos de la plataforma *Dimensions* (Digital Science & Research solutions, 2019), posteriormente a través del software *Orange* (Demšar et al., 2013) se hizo el análisis de minería de datos y finalmente se utilizó el software *VOSviewer* (van Eck & Waltman, 2010) para el análisis de redes bibliométricas.

2.3.3. Obtención y análisis de datos

Agua renovable y estrés hídrico mundial

Para obtener los datos mundiales de agua renovable *per capita*, se realizó la consulta al sistema de datos (FAO-AQUASTAT, 2019) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Una vez descargados, estos datos fueron unidos al archivo cartográfico digital con el módulo *ArcMap* del sistema de información geográfica *ArcGis* (ESRI, 2019), a través del código estándar de cada país, para posteriormente analizar las cifras de agua renovable *per capita*.

Los datos del estrés hídrico mundial se obtuvieron de la página *World Resources Institute* y corresponden al conjunto de datos *Aqueduct Global Maps 3.0*, el estrés hídrico se definió como cantidad de recursos de agua disponible y la cantidad que se extrae para usos domésticos, agrícolas e industriales (Hofste et al., 2019). Una vez descargados los datos, fueron analizados para obtener

la línea base de estrés hídrico por país. Con la línea base identificada, se procedió a unir el estrés hídrico a los límites de los países.

Los límites cartográficos digitales de los países se obtuvieron del *Natural Earth Data* (V 4.1, 2018). Cabe señalar que el archivo obtenido relaciona el nombre del país y el código estándar de la división de estadística de las Naciones Unidas, el cual facilitó la unión de las capas de agua renovable y estrés hídrico en una sola base de datos cartográfica (Natural Earth, 2018). El agua renovable y el estrés hídrico se utilizaron para explicar el contexto hidrológico en que se está publicando la literatura sobre SH y sus definiciones.

Literatura científica sobre SH

Para elegir la fuente de información de la literatura sobre SH, se revisaron las bases de datos de *Europe PMC* encontrando 5.8 millones de registros, *PubMed* 19 millones de registros, *ScienceDirect* 15 millones de registros y *Dimensions* con más de 101 millones de registros. Después de la revisión, se eligió *Dimensions* (Digital Science & Research solutions, 2019) por contener el mayor número de documentos disponibles. Además, es relevante que *Dimensions* cuenta con un sistema de exportación para análisis bibliométrico con software abierto (*Vosviewer* y *CiteSpace*). Para la búsqueda de documentos científicos en *Dimensions* se utilizó el idioma inglés, ya que en este idioma se encontraron el mayor número de publicaciones. El patrón de búsqueda fue el siguiente:

- a. Tema de búsqueda: *Water Security*
- b. Periodo: *2000-2019 (abril)*
- c. Investigadores: *All*
- d. Campos de investigación: *Environmental Science and Management, Physical Geography and Environmental Geosciencie, Environmental Engineering, Applied Economics, Public Health and Health Services, Ecology, Policy and Administration, Political Science, Soil Sciences y Plant Biology.*
- e. Tipo de Publicación: *Articles and book chapters*
- f. Título de la fuente: *Nature Nanotechnology, Water Policy, Water, American Water Works Association, Journal of Environmental Management, Water Science &*

Technology, Water Research, Water Resources Research, NATO Science for Peace and Security Series Environmental Security, International Journal of Environmental Research and Public Health, The Science of The Total Environment, PLoS ONE, Philosophical Transactions of The Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences, Water Security in a New World, Water Security, Journal of Water Security.

Posteriormente, se descargaron los datos de la búsqueda realizada para llevar a cabo un análisis de regresión lineal a través de *Excel* (Microsoft, 2019), buscando la curva que presentara el mejor ajuste mediante el coeficiente de determinación más alto, basado en el número de publicaciones por año del periodo 2000-2019 de la literatura sobre SH.

Con la información obtenida de *Dimensions*, se realizó el análisis de redes bibliométricas utilizando el software *VOSviewer* (van Eck & Waltman, 2010). El cual cuenta con documentación y literatura científica de respaldo para construir, analizar y visualizar redes bibliométricas. Estas redes pueden incluir, revistas, investigadores o publicaciones individuales, y pueden construirse con base en citas o relaciones de coautoría, entre otros. Las características generales del análisis de redes bibliométricas realizados fueron:

- a. Mínimo número de ocurrencias de un término: 3
- b. Método de análisis: *Conteo completo*
- c. Porcentaje de términos utilizados: 100 %

Definiciones sobre SH

Derivado de la revisión de diversos artículos que proponían definiciones sobre SH, se concentraron las más utilizadas del periodo 2000-2019 (abril). Posteriormente se unificó el idioma, a efecto de analizarlas a través de la minería de datos, redes bibliométricas y sus atributos temáticos.

Para el análisis a través de la minería de datos, se utilizó el software *Orange* (Demšar et al., 2013) de la Universidad Ljubljana, Slovenia. Donde el objetivo fue elaborar un flujo de trabajo para obtener una nube de palabras utilizada por algunos autores de las definiciones de SH como

Cook y Bakker (2012) y Sun, Staddon y Chen (2016) de las áreas de estudio de hidrología, medio ambiente y desarrollo sustentable, geografía y agricultura.

Del análisis de redes bibliométricas, se utilizaron las funciones de análisis de texto del software *VOSViewer* para construir y visualizar redes de co-ocurrencia de términos importantes extraídos de la literatura científica sobre seguridad hídrica utilizando los siguientes parámetros:

- a. Mínimo número de ocurrencias de un término: 2
- b. Método de análisis: *Conteo completo*
- c. Porcentaje de términos utilizados: *100%*

Para su interpretación se utilizó la visualización de redes, donde los términos están representados por su etiqueta y por defecto también por un círculo. El tamaño de la etiqueta y el círculo de un artículo se determina por el peso del artículo. Cuanto mayor sea el peso de un artículo, mayor será la etiqueta y el círculo del artículo. El color está determinado por el clúster a la que pertenece el término. Las líneas entre los artículos representan enlaces (van Eck & Waltman, 2019).

También con *VOSviewer* se realizó un análisis de relevancia o selección de las frases sustantivas más relevantes. Donde para cada frase (nominal) se determina la distribución de las co-ocurrencias (de segundo orden) en todas las frases. Esta distribución se compara con la distribución global de co-ocurrencias sobre frases. Cuanto más grande sea la diferencia entre las dos distribuciones (distancia Kullback-Leibler), mayor será la relevancia de una frase nominal. De esta forma, los términos con una puntuación alta representan temas específicos, a diferencia de los términos con una puntuación baja, que tienden a ser de naturaleza general y no representativos (van Eck & Waltman, 2019).

El análisis de las definiciones a través de sus atributos temáticos se llevó a cabo identificando los atributos temáticos que se repetían en cada una de las definiciones, ya que tienden a acumular (o reducir) atributos a través del tiempo, lo que sugiere una progresión del pensamiento, por lo que es importante analizar el conjunto de ideas que concentran (Gerlak et al., 2018). En este análisis se identificaron las definiciones que proponían algún instrumento de medición (índice o

indicador) en su espacio geográfico de referencia. En los análisis realizados de literatura científica y definiciones sobre SH se llevó a cabo una revisión de textos y palabras, escogiendo sólo aquellos relevantes y coherentes, eliminando palabras o preposiciones en el caso de las definiciones.

2.4. Resultados

Se obtuvieron 873 publicaciones del periodo 2000-2019 (abril) sobre seguridad hídrica (SH); de los cuales, 25% (218) se concentran entre el 2017 y el 2018, como se aprecia en la Figura 2.4.

Figura 2.4. Tendencia logarítmica de la producción científica de SH en el mundo, del periodo 2000-2019, obtenida a través de la fórmula: $y = b \ln(x) + c$.

Con base en Digital Science & Research solutions 2019.

De las 873 publicaciones sobre SH se logró identificar el continente de procedencia del 83% de las investigaciones (727 documentos), destacando el continente Europeo (Figura 2.5) con 35% de las publicaciones, ocupando el cuarto lugar (de seis continentes) de agua renovable con un promedio de 7,640 m³/habitante/año, así como un estrés hídrico bajo-medio; en contraste, América del Sur apenas produce el 1% de las publicaciones y ocupa el primer lugar de agua renovable de los continentes analizados con un promedio de 41,316 m³/habitante/año y un estrés hídrico bajo.

Figura 2.5. Producción científica sobre SH en el mundo por continente, del periodo 2000-2019. Con base en Digital Science & Research solutions 2019.

Las publicaciones sobre SH identificadas (727) se realizan en 38 países (Figura 4). Cuatro países producen 50% de todas las publicaciones: Estados Unidos (21% de publicaciones) en el cuarto lugar (de 4) en el continente de América del Norte con 9,459 m³/habitante/año de agua renovable y un estrés hídrico de nivel bajo-mediano, China (15% de publicaciones) en el noveno lugar (de 17) en el continente Asiático con 1,971 m³/habitante/año de agua renovable y un estrés hídrico de nivel medio-alto, Reino Unido (8% de publicaciones) en el doceavo lugar (de 14) en el continente Europeo con 2,221 m³/habitante/año de agua renovable y un estrés hídrico de nivel bajo-medio y Australia (6% de publicaciones) en Oceanía con 20,123 m³/habitante/año de agua renovable y un estrés hídrico de nivel medio-alto, respectivamente.

Figura 2.6. Mapa de producción científica sobre SH en el mundo por país del periodo 2000-2019. Con base en Digital Science & Research solutions 2019.

En el análisis diacrónico (promedio/año) de las publicaciones de SH (Figura 2.7), los diez valores más altos abordan temas relacionados con la evaluación integral (2018), huella hídrica (2018), inseguridad hídrica (2017), operación de manantiales (2017), sensibilización (2017), nutrición (2017) con relación a la salud y alimentación, suelo (2017), evidencias (2017), potencial (2017) y servicios ecosistémicos (2016), respectivamente.

Figura 2.7. Análisis diacrónico de los términos de las publicaciones SH 2000-2019.
Con base en Digital Science & Research solutions 2019.

En el análisis de densidad de visualización de ocurrencia (Figura 2.8), destacan diez términos por encontrarse en la frontera de estudio de las publicaciones analizadas: el nexo agua-energía-alimentos, sensibilización, seguridad alimentaria mundial, evapotranspiración, huella hídrica, operación de manantiales, derecho humano, seguridad mundial, viabilidad y equidad, respectivamente.

Figura 2.9. Análisis de autores por citas de las publicaciones sobre SH 2000-2019.
Con base en Digital Science & Research solutions 2019.

58 instituciones de educación e investigación en el mundo producen los 873 documentos sobre SH (Figura 2.10) destacando: University of Oxford (Reino Unido), University of Western Australia, Land and Water (Australia) y Beijing Normal University (China), respectivamente.

Figura 2.10. Instituciones que producen las publicaciones sobre SH 2000-2019. Con base en Digital Science & Research solutions 2019.

Definiciones sobre seguridad hídrica

Se obtuvieron 26 definiciones de SH del periodo 2000-2019 (abril), donde 54% de estas se publicaron del 2012 al 2016 (Figura 2.11)

Figura 2.11. Número de definiciones sobre SH por año. Con base en Google Académico, Digital Science & Research Solutions y Research Gate.

Las tres definiciones de SH más citadas en el mundo se aprecian en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Definiciones de SH más citadas.

Autor /año	Definición de Seguridad Hídrica	Citas al 2020
(Grey & Sadoff, 2007)	“La disponibilidad de agua en aceptable cantidad y calidad para la salud, las actividades humanas, los ecosistemas y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos hídricos para las personas, el ambiente y la economía”	865
(Bakker, 2012)	“Un nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua para los seres humanos y los ecosistemas, junto con la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes para apoyar los medios de subsistencia, la seguridad nacional, la salud humana y los servicios de los ecosistemas”	343
(UN-Water, 2013)	“La capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política”	92

Con base en Google Académico 2020.

Como consecuencia del análisis con minería de datos a las 26 definiciones de SH, se obtuvo la nube de palabras (Figura 2.12) donde destacan por su mayor frecuencia los términos: ecosistemas (frecuencia 17), calidad (frecuencia 16) y capacidad (frecuencia 12), respectivamente.

Figura 2.12. Nube de palabras de las definiciones de SH.

Con base en Google Académico, Digital Science & Research Solutions y Research Gate.

Del análisis de co-ocurrencia a través de la visualización de redes (Figura 2.13), destacan los términos ecosistema, la seguridad y capacidad, respectivamente.

Figura 2.13. Análisis de co-ocurrencia de los términos de las definiciones de SH. Con base en Google Académico, Digital Science & Research Solutions y Research Gate.

Derivado del análisis de relevancia de los términos en el contexto de las definiciones de SH (Figura 2.14), destacan: económico, calidad aceptable y los efectos, respectivamente. Cabe señalar que el término ecosistema, ocupa el último lugar de 29.

Figura 2.14. Relevancia de los términos de las definiciones de SH.
 Con base en Google Académico, Digital Science & Research Solutions y Research Gate.

Con respecto del análisis de las definiciones a través de sus atributos temáticos, se presentan las 15 definiciones (de 26) con mayores atributos temáticos (Figura 2.15), del cual destacan las definiciones de Gleick, P., & Iceland, C. (2018), Fuster et al., (2017) y Bakker, K. (2012), respectivamente.

Derivado del mismo análisis, se muestran los atributos temáticos más frecuentes en las definiciones (Figura 2.16), de los cuales destacan ecosistemas, cantidad y calidad, respectivamente.

Figura 2.15. Número de atributos temáticos de las definiciones de SH.
 Con base en Google Académico, Digital Science & Research Solutions y Research Gate.

Figura 2.16. Atributos temáticos más frecuentes de las definiciones de SH.
 Con base en Google Académico, Digital Science & Research Solutions y Research Gate.

Con base en el análisis del origen (país) de las definiciones de SH, con los datos de estrés hídrico y agua renovable, se muestran 54% (14 de 26) de las definiciones (Tabla 2.2) que

corresponde a contextos de países; de los cuales, resulta relevante Chile, con una definición, estrés hídrico alto y el segundo valor más alto de agua renovable; por otro lado, se encuentra Canadá, con un estrés hídrico bajo, el penúltimo lugar en número de definiciones y el mayor recurso de agua renovable.

Tabla 2.2. Análisis del contexto de las definiciones sobre SH.

País	Definiciones analizadas	Estrés hídrico	Agua renovable (m ³ /hab/año)
Chile	1	Alto (40-80%)	51,127
México	2	Alto (40-80%)	3,576
China	1	Medio - Alto (20-40%)	1,971
Etiopía	1	Bajo - Medio (10-20%)	1,162
USA	5	Bajo - Medio (10-20%)	9,459
Canadá	4	Bajo (<10%)	79,238

Con base en Google Académico, Digital Science & Research Solutions, Research Gate, FAO-AQUASTAT y Hofste et al., 2019.

Del análisis de las definiciones de SH con respecto a la propuesta de algún instrumento de medición, de las 26 definiciones analizadas sólo 27% (siete definiciones) proponen algún índice o indicador (Figura 2.17).

Figura 2.17. Instrumentos de medición en las definiciones de SH analizadas.
Con base en Google Académico, Digital Science & Research Solutions y Research Gate.

Destaca que 29% de las definiciones de SH a nivel región, tengan una propuesta de medición, en tanto que las definiciones del contexto de país, solo 25% propone algún instrumento para operacionalizar la definición.

2.5. Discusión

A pesar de haber analizado 873 publicaciones de diversas ramas de estudio, perspectiva, dimensión y análisis; es posible que falten algunas que estaban próximas a publicarse o bien no habían sido incorporadas a *Dimensions*. Sin embargo, es evidente que existe un incremento anual de publicaciones sobre el tema, reflejando un interés científico, social y político.

El incorporar el agua renovable y estrés hídrico permitió relacionar el contexto en que se produce la investigación de seguridad hídrica en el mundo, ya que resultó evidente que el continente europeo ocupando el cuarto lugar de seis continentes de agua renovable *per capita*, publique 35% de toda la producción científica sobre el tema, además de que cuenta con los recursos económicos para hacerlo. Esta tendencia se repite a escala país, donde Estados Unidos, China, Reino Unido publican 44% de la producción científica y en cada uno de sus continentes, muestran valores de bajos a muy bajos de agua renovable.

En este sentido, al comparar los datos de cantidad de agua renovable por continente y por país (en el contexto continental), es evidente que existe una relación entre el agua renovable *per capita* y el número de publicaciones sobre seguridad hídrica sin implicar el estrés hídrico que mide la relación entre la cantidad de agua disponible y la cantidad que se extrae para diversos usos. Lo que manifiesta una tendencia antropocéntrica basada en la cantidad del recurso hídrico como eje rector de las investigaciones. Autores como Gunda, Hess, Hornberger, y Worland (2019) coinciden con los resultados del análisis.

El análisis diacrónico (promedio/año) y el análisis de densidad de visualización de ocurrencia arrojan tres temas fundamentales que se están abordando recientemente: evaluación integral, huella hídrica y sensibilización. Estos temas se encuentran en la frontera de la ciencia de la seguridad hídrica, con la característica de que las tres parten de investigaciones multidisciplinarias. Coincidiendo con la visión de Varis, Keskinen, y Kummu (2017) de que la

seguridad hídrica es un concepto multidimensional que puede ser observado desde la alimentación, producción de energía, proveeduría en cantidad y calidad del servicio, gestión del riesgo de desastres hidrometeorológicos, resiliencia de la sociedad, vulnerabilidad y sustentabilidad, entre otros.

Con respecto a la definición más citada a la fecha sobre seguridad hídrica de Grey y Sadoff (2007). Es de resaltar que lograron concretar una definición con términos comprensibles, aunque de difícil operación. Su definición ha influenciado al menos 46% (12) de las 26 definiciones analizadas. Lo que se confirma a través de la base de datos de *Digital Science & Research solutions* (2019), que indica que 45% de sus citas se han recibido en los últimos dos años, lo que sugiere que actualmente está recibiendo mucha atención.

Definiciones sobre SH

A diferencia de la producción científica sobre seguridad hídrica, más de la mitad de las definiciones sobre el tema se publicaron del 2012 al 2016, teniendo un año récord de publicaciones en 2013, implicando 6 años de extenso auge e interés en tratar de descifrar el concepto y aunque no han parado los intentos, es notorio el descenso por definir el concepto del 2016 al 2019; lo anterior, debido en parte a la cantidad existente de las mismas y la falta de asertividad o de apropiación del concepto por algún ente público para transformarlo en un concepto universal y en una política pública que resulte en la operación de la definición.

Es muy importante señalar, que no es suficiente incluir de manera constante el término ecosistema, medio ambiente o sustentabilidad en las definiciones de seguridad hídrica como lo demuestra el análisis de minería de datos y de análisis de co-ocurrencia; en este caso, la importancia de la palabra en el contexto de la definición es determinante y el análisis de relevancia de los términos demuestra que no ha sido un tema específico, ni relevante en las definiciones investigadas, a diferencia del término económico, calidad aceptable, los efectos y cantidades adecuadas. Lo anterior, indica que las definiciones de seguridad hídrica en el mundo tienen en su mayoría una tendencia antropocéntrica, ligando el agua (cantidad y calidad) principalmente a la satisfacción de las necesidades humanas. Autores como Zeitoun (2011), Cook & Bakker (2012) y Bizikova, Roy, Swanson, Venema, & McCandless (2013), ya detectaban y criticaban esta tendencia.

Por esta razón, no es extraño que términos como resiliencia y aguas subterráneas formen parte de la frontera de la ciencia, ya que constituyen una línea de investigación más ligada a la sustentabilidad y ecosistema, a diferencia de las que se están desarrollando en la actualidad, coincidiendo con Srinivasan, Konar, & Sivapalan (2017).

Las definiciones del concepto sobre seguridad hídrica en el mundo están evolucionando, incorporando más elementos; del 2009 al 2012 se constituían de siete atributos temáticos en comparación del 2017 al 2018, que cuentan con 10 términos, lo que permite inferir un intento de construcción de una definición integral, sugiriendo una progresión del pensamiento tal como indica Gerlak et al., (2018).

Actualmente, existe una tendencia para desarrollar el concepto de seguridad hídrica a través de definiciones mundiales o de continentes (46% de las definiciones analizadas). Implicando que puedan ser poco operacionales, mostrando diferentes escalas y métricas que resulta complejo aplicar y medir a través del tiempo, tal como indican Cook y Bakker (2012), además de Gerlak et al., (2018). De este tipo de definiciones supranacionales, sólo cuatro proponen algún instrumento para operacionalizar la definición; en este sentido, Whittington, Sadoff, & Allaire (2013) coinciden en que este tipo de estimaciones genéricas de seguridad hídrica no son eficientes para orientar decisiones en el ámbito nacional o regional, lo que puede hacer que carezcan de utilidad para la implementación de políticas públicas. Autores como Dunn, Cook, Bakker, & Allen (2012), Garrick & Hall (2014), van Beek & Arriens (2014) Garfin, Scott, Wilder, Varady & Merideth (2016) y Kauffer & Gallardo (2019), coinciden en que el querer medir y definir la seguridad hídrica a través de grandes escalas no es conveniente y recomiendan un índice local construido de diversos indicadores en varias dimensiones que permita su operación, medición y por lo tanto su mejora.

La misma tendencia se repite en las definiciones analizadas a escala de país (54%), donde sólo tres proponen algún instrumento para operacionalizar la definición del concepto. Al respecto, autores como Gain, Giupponi, y Wada (2016), además de Zeitoun, (2011), indican que es mejor una herramienta conceptual que pueda implementarse, en lugar de las definiciones publicadas de

seguridad hídrica, ya que éstas son estrechas enfocándose en el ser humano o abarcan demasiado, hasta el punto de que no poder ponerse en práctica.

2.6. Conclusiones

Los países están divulgando conocimiento científico sobre seguridad hídrica; sin embargo, el interés en el tema reflejado a través del número de publicaciones depende del agua renovable a la que puedan acceder. Lo que relega a segundo término el uso que se le da al agua. Esto explica por qué tanto países con estrés hídrico bajo como alto producen documentos y definiciones sobre seguridad hídrica, teniendo en común niveles bajos de agua renovable en sus respectivos continentes.

En la actualidad la mayoría de las definiciones de seguridad hídrica no pueden operacionalizarse debido a dos características: la primera es que se plantean en un nivel de región continental o mundial, lo que las hace ser difusas al contrastar los datos a nivel local, la otra característica es que menos del 30% de las definiciones proponen algún instrumento de medición, lo que en gran parte impide su aplicación y seguimiento. Aunque se prefieren regiones más locales para evaluar la seguridad hídrica, hoy resulta muy complejo encontrar una propuesta de índice o indicadores que partan de lo local hacia lo global.

Se recomienda abordar la seguridad hídrica de manera integral, desde lo local, evaluando al menos las tres dimensiones básicas de la sustentabilidad con indicadores económicos, de medio ambiente y sociales. En este sentido, es imprescindible revalorar de manera eficiente al medio ambiente en la seguridad hídrica. Además, debe plantearse como un sistema dinámico por las características propias del tema de estudio y por la velocidad actual en que puede ser mejorada la información y su análisis.

En sentido y ante la falta de profundidad del tema de medio ambiente en la seguridad hídrica, tres variables permanecen muy ausentes en las investigaciones: a) La disponibilidad de agua subterránea, b) la posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas y c) la descarga de aguas residuales.

Por último y a manera de reflexión, el tema de seguridad hídrica es relativamente nuevo; por lo que no ha logrado permear el concepto o la forma de medirla y carece de la dimensión ambiental a profundidad. Se sigue observando al agua como un bien listo para usarse y es ante la carencia del líquido que se investiga y se proponen diversas definiciones. Lo anterior, ocurre sin reflexionar preguntas básicas como ¿por qué hay determinada cantidad de agua en un territorio? o ¿por qué si hay agua no es accesible para su uso?, ya que ambas preguntas sólo se responden con la dimensión ambiental inmersa en la respuesta, además de un diagnóstico integral a una escala más pequeña a diferencia de las que se han planteado hasta ahora.

Ya que la seguridad hídrica es aún un tema en exploración, es posible romper paradigmas y complementar de fondo las carencias presentadas en los últimos 20 años, por nosotros, para las generaciones futuras y para no caer en la inminente inseguridad hídrica.

Referencias

- Bakker, K. (2012). Water Security: Research Challenges and Opportunities. *PolicyForum*, 337, 23–24. <https://doi.org/10.1126/science.1226337>
- Bizikova, L., Roy, D., Swanson, D., Venema, H. D., & McCandless, M. (2013). *The water-energy-food security nexus: Towards a practical planning and decision-support framework for landscape investment and risk management*. International Institute for Sustainable Development Winnipeg, Manitoba.
- Cañas, A. J., Hill, G., Carff, R., Suri, N., Lott, J., Gómez, G., Eskridge, T. C., Arroyo, M., & Carvajal, R. (2004). *CmapTools: A knowledge modeling and sharing environment*.
- Cook, C., & Bakker, K. (2012). Water security: Debating an emerging paradigm. *Global Environmental Change*. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.10.011>
- Cullmann, J., Dilley, M., Fowler, J., Grasso, F. V., Kabat, P., Lúcio, F., Nullis, C., & Repnik, M. (2019). 2019 State of climate services. *WMO-No. 1242*, 44. https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21609#.XgWKSUf0mub
- Demšar, J., Curk, T., Erjavec, A., Gorup, Č., Hočevar, T., Milutinovič, M., Možina, M., Polajnar, M., Toplak, M., & Starič, A. (2013). Orange: data mining toolbox in Python. *The Journal of Machine Learning Research*, 14(1), 2349–2353.
- Digital Science & Research solutions. (2019). *Dimensions*. <https://www.dimensions.ai/>
- Dunn, G., Cook, C., Bakker, K., & Allen, D. (2012). Water security guidance document. *Water Security Guidance Document*, 154. http://watergovernance.sites.olt.ubc.ca/files/2011/12/Water_Security_Guidance_Document_March_2012.pdf
- ESRI. (2019). *ArcGis* (10.7.1).
- FAO-AQUASTAT. (2019). *Total renewable water resources per capita*. <http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en>
- Gain, A., Giupponi, C., & Wada, Y. (2016). Measuring global water security towards sustainable development goals. *Environmental Research Letters*, 11(124015). <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/12/124015/pdf>
- Garfin, G. M., Scott, C. A., Wilder, M., Varady, R. G., & Merideth, R. (2016). Metrics for assessing adaptive capacity and water security: common challenges, diverging contexts, emerging consensus. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.11.007>
- Garrick, D., & Hall, J. (2014). *Water Security and Society: Risks, Metrics, and Pathways*. *Ssrn*.

- <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-013012-093817>
- GCA. (2019). *Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience*. <https://gca.org/global-commission-on-adaptation/report>
- Gerlak, A. K., House-Peters, L., Varady, R. G., Albrecht, T., Zúñiga-Terán, A., de Grenade, R. R., Cook, C., & Scott, C. A. (2018). Water security: A review of place-based research. *Environmental Science and Policy*, 82. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.01.009>
- Glantz, M. H. (2018). Seguridad hídrica en un clima en cambio. *Boletín-Organización Meteorológica Mundial*, 67(1), 4–8.
- Grey, D., & Sadoff, C. W. (2007). Sink or swim? Water security for growth and development. *Water Policy*, 9(6), 545–571. <https://iwaponline.com/wp/article-abstract/9/6/545/31241/Sink-or-Swim-Water-security-for-growth-and>
- Gunda, T., Hess, D., Hornberger, G. M., & Worland, S. (2019). Water security in practice: The quantity-quality-society nexus. *Water Security*, 6, 100022. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468312418300075>
- GWP. (2000). *Towards water security: A framework for action*. GWP Secretariat. <https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/references/towards-water-security.-a-framework-for-action.-mobilising-political-will-to-act-gwp-2000.pdf>
- Hofste, R. W., Kuzma, S., Walker, S., Sutanudjaja, E. H., Bierkens, M. F. P., Kuijper, M. J. M., Faneca Sánchez, M., Van Beek, R., & Wada, Y. (2019). *Aqueduct 3.0: Updated Decision Relevant Global Water Risk Indicators*. Technical Note. World Resources Institute. <https://www.wri.org/publication/aqueduct-30>
- Kauffer, E., & Gallardo, V. (2019). *Seguridad hídrica (SH) en México: ¿Cómo y para quién?* <https://www.librosbiesas.com/producto/seguridad-hidrica-sh-en-mexico-como-y-para-quienes/>
- Martínez, Y., & Villalejo, V. M. (2018). La gestión integrada de los recursos hídricos: una necesidad de estos tiempos. In *Ingeniería Hidráulica y Ambiental* (Vol. 39, pp. 58–72). scielocu.
- Microsoft. (2019). *Office 365* (365th ed.).
- Natural Earth. (2018). *Admin 0–Countries v 4.1.0*. Admin 0 – Countries v 4.1.0. <https://www.naturalearthdata.com/downloads/110m-cultural-vectors/110m-admin-0-countries/>
- Oberle, B., Bringezu, S., Hatfield-Dodds, S., Hellweg, S., Schandl, H., Clement, J., Cabernard, L., Che, N., Chen, D., & Droz-Georget, H. (2019). *Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want*. United Nations Environment Programme.

- Peña, H. (2016). *Desafíos de la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40074>
- Srinivasan, V., Konar, M., & Sivapalan, M. (2017). A dynamic framework for water security. *Water Security*, 1(1), 12–20. <https://doi.org/10.1016/j.wasec.2017.03.001>
- Sun, F., Staddon, C., & Chen, M. (2016). Developing and applying water security metrics in China: experience and challenges. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 21, 29–36. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.10.006>
- The World Bank. (2019). *What a Waste: An Updated Look into the Future of Solid Waste Management*. <https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management>
- UCCRN. (2018). *The future we don't want: how climate change could impact the World's Greatest Cities* (Issue February). https://c40-production-images.s3.amazonaws.com/other_uploads/images/1789_Future_We_Don't_Want_Report_1.4_hi-res_120618.original.pdf
- UN-Water. (2013). *Water Security and the Global Water Agenda. The UN-Water analytical brief*. United Nations. <http://www.unwater.org/publications/water-security-global-water-agenda/>
- UN. (2019). *Water and sanitation, why it matters?* (p. 2). United Nations. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/>
- UN Water. (2017). *Integrated Monitoring Guide for Sustainable Development Goal 6 on Water and Sanitation. Targets and global indicators*. <https://www.unwater.org/publications/sdg-6-targets-indicators/>
- UNESCO i-WSSM. (2019). *Water Security and the Sustainable Development Goals. Global Water Security Issues Case Studies*. UNESCO International Centre for Water Security and Sustainable Management (i-WSSM). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367904?posInSet=1&queryId=N-EXPLORE-7f3c0a53-e6b0-4ce7-9b80-2b1004525546>
- van Beek, E., & Arriens, W. L. (2014). Water security: Putting the concept into practice. *TEC BACKGROUND PAPERS*, 20, 1–55. http://aquadoc.typepad.com/files/gwp_tec20_web.pdf
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2019). VOSviewer manual. In *Leiden: Univeriteit Leiden* (1.6.11; Vol. 1, Issue 1, p. 53). Universiteit Leiden, Meaningful metrics (CWTS). <https://www.vosviewer.com/getting-started/>
- van Eck, N., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://akademai.com/doi/pdf/10.1007/s11192-009-0146-3>

- Varis, O., Keskinen, M., & Kummu, M. (2017). Four dimensions of water security with a case of the indirect role of water in global food security. *Water Security*. <https://doi.org/10.1016/j.wasec.2017.06.002>
- Whittington, D., Sadoff, C., & Allaire, M. (2013). The economic value of moving toward a more water secure world. *TEC BACKGROUND PAPERS*, 18, 1–73.
- World Economic Forum. (2020). *The Global Risks Report 2020 15 th Edition*. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
- WWAP/UN-Water. (2018). *The United Nations World Water Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water*. <http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261424e.pdf>
- Zeitoun, M. (2011). The global web of national water security. *Global Policy*, 2(3), 286–296. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1758-5899.2011.00097.x>

CAPÍTULO III. Caracterizando la seguridad hídrica con enfoque de cuenca hidrológica: caso de estudio Veracruz, México

Artículo publicado en la revista *Ingeniería del agua* el 31 de agosto de 2021 en el volumen 25, núm. 3, julio 2021.

Resumen

México no cuenta con un instrumento de medición de la seguridad hídrica (SH) a pesar de que 47% de sus entidades federativas tienen estrés hídrico extremadamente alto. Esta investigación caracterizó y evaluó un índice de SH en Veracruz, con enfoque de cuenca hidrológica utilizando sistemas de información geográfica para analizar variables, indicadores y dimensiones relevantes en México. Los resultados indicaron que 11 cuencas (19%) tienen una SH Alta, 21 (36%) SH Media, 20 (35%) SH Baja y 6 (10%) SH Muy baja, ninguna cuenca alcanzó la SH Muy Alta. El 77% de las cuencas presentó una disminución de agua del 2014-2020 y el indicador con los valores más bajos fue “infraestructura”. En consecuencia, debe modificarse la forma de medir la disponibilidad de agua a través de un balance hídrico y una planeación estratégica en obras de infraestructura. Para otras regiones, se considera viable la réplica de un índice de SH que considere las tres dimensiones básicas de las sustentabilidad.

Palabras clave: Seguridad hídrica, cuenca hidrológica, sistemas de información geográfica, Golfo de México, Veracruz.

Abstract

Mexico does not have a water security (HS) measurement instrument despite the fact that 47% of its states have extremely high water stress. This research characterized and evaluated a WS index in Veracruz, with a hydrological basin approach, using geographic information systems to analyze variables, indicators and dimensions in Mexico. The results indicated that 11 watersheds (19%) had a High WS, 21 (36%) Medium WS, 20 (35%) Low WS and 6 (10%) Very Low WS; no watershed reached Very High WS. 77% of the basins presented a decrease of water from 2014-2020 and the indicator with the lowest value was “infrastructure”. Consequently, measuring the current water availability must be modified by a water balance and making a strategic planning infrastructure. For other regions, it is considered feasible to replicate a WS index that considers the three basic dimensions of sustainability.

Key words: *Water security, hydrological basin, geographic information systems, Gulf of Mexico, Veracruz.*

3.1. Introducción

El concepto de la seguridad hídrica (SH), definido como: “*la disponibilidad de una cantidad y calidad de agua aceptable para la salud, los medios de subsistencia, los ecosistemas y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos asociados con el agua para las personas, el medio ambiente y las economías*” (Grey & Sadoff, 2007), tiene una mayor relevancia debido a la escasez de agua que afecta a más del 40% de la población mundial, y a que cada vez son más los países que están mostrando un incremento de sequía y desertificación (UN Water, 2017). La escasez de agua sucede por diversas causas interrelacionadas, siendo algunas de las principales el cambio de uso de suelo y la deforestación, ya que, al producirse a gran escala, cambian las precipitaciones a una distancia de hasta miles de kilómetros (Requena, 2017).

En este contexto, se destacan los servicios ecosistémicos que proveen los bosques, como determinantes para reducir el riesgo de desastres por fenómenos naturales (Wahlstrom, 2015) y mitigar con ello la generación de estos fenómenos, puesto que se ha documentado que un mayor número de bosques significará una menor y menos destructiva cantidad de ciclones (Makarieva et al., 2013). Además, los bosques contribuyen sustancialmente al equilibrio hidrológico en la cuenca, donde una de sus mayores aportaciones es mantener la calidad del agua y prevenir inundaciones (FAO, 2013). Por otro lado, la pérdida de los recursos forestales contribuye al cambio climático, de forma tal que permite el aumento en la temperatura global (Bates et al., 2008).

A su vez, el cambio climático y sus efectos repercuten sobre la frecuencia y magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos (WWAP, 2019). Por tanto, el ciclo del agua a nivel global se ve alterado en calidad y cantidad de agua disponible, produciendo cambios en la temporalidad e intensidad de las lluvias, así como en la frecuencia y severidad de eventos extremos tales como sequías y ciclones tropicales (Barrios Ordóñez et al., 2015). En este escenario, es posible que para el año 2025, dos tercios de la población mundial padezca escasez de agua (GWP, 2016). Por lo tanto, se requiere mejorar la SH a través de una buena infraestructura y gobernanza (van Ginkel et al., 2018). En este sentido, son necesarios cambios intersectoriales, así como políticas integradoras que permitan sinergias entre sectores que gestionan el riesgo de desastre, asegurando la demanda y preservando los ecosistemas (UN Water, 2013).

3.1.1. Justificación

En América Latina y el Caribe no existe un índice de SH, pero se reconoce que debería comprender una visión amplia del agua, su interacción con la sociedad, limitaciones de gestión, infraestructura, riesgos e incertidumbre (Peña, 2016). En esta región, los conflictos por el aprovechamiento, manejo y protección de los recursos hídricos se han incrementado en los últimos años, alcanzando niveles complejos, impactando la economía, la estabilidad social, la población y el ambiente (Martín & Justo, 2015).

En el mismo sentido, en México no existe un índice real de SH (CONAGUA-CONACYT, 2018), llevando a una situación de políticas públicas con poca claridad, ausencia de un marco jurídico adecuado y un sistema de participación social débil en torno a la gobernanza y la SH (Martínez Austria et al., 2019). Esto a pesar de los múltiples retos que enfrenta el país en el manejo de sus recursos hídricos, ya que México tiene un serio problema con respecto al agua, ubicándose en el grupo de naciones con estrés hídrico alto posicionado en el lugar 24 de 156 países evaluados. Con respecto a sus entidades federativas, 15 de ellas (47%) tiene un estrés hídrico extremadamente alto (Hofste et al., 2019) y en 2018, se calculó que México contaba con un promedio de 3,620 m³/habitante/año; y para el 2030 se espera que exista una disminución del 9.4%, es decir un estimado de 3,283 m³/habitante/año (CONAGUA, 2018a). Adicionalmente al problema de escasez, se encuentra el de calidad del agua, ya que desde el 2006 estudios indican que solo el 66% del agua en México registra valores aceptables para el consumo (Jiménez et al., 2004).

No obstante, en México, Martínez-Austria (2013) y Ávila (2008) han trabajado para definir el concepto de SH. Sus trabajos reportaron que aún se requiere operacionalizar su definición a través de algún índice o instrumento de medición para poder aplicar el concepto (Beck & Villarroel, 2013). Por lo que se prefiere una herramienta conceptual que pueda medirse, en lugar de una definición meramente conceptual, ya que ésta suele enfocarse solo en el ser humano (Gain et al., 2016) o bien, abarca demasiado hasta el punto de no poder implementarse (Zeitoun, 2011). Al respecto, Olivares et al., (2019) realizaron una investigación pionera en el centro occidente de México valorando la SH en dos cuencas hidrológicas, concluyendo que se requieren tres características básicas para medirla: 1.-Una definición del concepto como punto de partida 2.-la definición de una unidad espacial para medir y 3.- variables e instrumentos de medición.

De esta forma, la comprensión del concepto de cuenca hidrológica ha demostrado tener un enorme potencial que nos permite reflexionar, entender y organizar la relación entre la sociedad y el medio ambiente en un espacio geográfico determinado (Burgos et al., 2015). Por lo anterior, es posible evaluar la seguridad hídrica de acuerdo con las características de un territorio delimitado por cuencas hidrológicas, a partir del desarrollo de indicadores que logren integrar las variables implicadas en el concepto de SH (Martínez-Austria et al., 2017).

Por tanto, el objetivo de nuestra investigación fue construir un índice de SH, aplicarlo a un caso de estudio conectado al concepto replicable de cuenca hidrológica, y evaluar sus resultados utilizando un sistema de información geográfica progresivo que permitía el análisis a través del tiempo y de escalas de cuenca hidrológica y regiones políticas, sirviendo a los tomadores de decisiones, geo-hidrólogos y asociaciones civiles, que requieran de un instrumento para medir, planear y gestionar de manera integral la SH en su territorio.

3.2. Metodología

3.2.1. Zona de estudio

El área de estudio fue el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Veracruz), México por su importancia hidrológica al ubicarse en la vertiente del Golfo de México, constituida por 46 ríos importantes, destacando el Usumacinta, Grijalva, Papaloapan, Coatzacoalcos y Pánuco, que se ubican en parte del territorio Veracruzano (Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, 2020). El estado de Veracruz se caracteriza por sus abundantes recursos hídricos, con una precipitación media anual del doble de la media nacional y un tercio del escurrimiento total del país (Torres Beristáin et al., 2013). No obstante, es el quinto lugar nacional de pérdida de cobertura arbórea con 425 mil ha en el periodo 2001-2019 (Global Forest Watch, 2020b). Además, su ubicación geográfica en la franja central de las costas del Golfo de México lo han expuesto a los efectos de un gran número de fenómenos naturales como ciclones y lluvias intensas (Acevedo & Llanos, 2015), contabilizando 117 declaratorias de desastre por fenómenos hidro meteorológicos, el mayor número en México en el periodo 2000-2020 (CENAPRED, 2020). Los límites de estado de Veracruz se obtuvieron de la cartografía digital derivada del Marco Geoestadístico del INEGI (2019), ya que las decisiones de políticas públicas estatales se toman con base en este límite político

administrativo. La cartografía digital de las cuencas hidrológicas (Figura 3.1) se obtuvo del Sistema Nacional de Información del Agua (CONAGUA, 2020b).

Figura 3.1. Veracruz y sus cuencas hidrológicas de estudio.
Con base en INEGI, 2019 y CONAGUA, 2020.

3.2.2 Levantamiento de datos e instrumentos de investigación

A través del sistema de información geográfica (SIG) ArcGis 10.8 (ESRI, 2019) se procedió a identificar y seleccionar las cuencas hidrológicas concernientes al área de estudio, contabilizando 58 cuencas que cruzan los límites políticos administrativos del estado de Veracruz. La elección de las variables, su incorporación a los indicadores y las dimensiones se basaron en la metodología propuesta por van Beek & Arriens (2014), quienes mostraron que un índice, sus indicadores y variables deben ser de acceso público, fácil de comprender para la sociedad y los tomadores de decisiones, además de utilizar datos actualizados con una secuencia temporal y pertinentes por la escala involucrada, para este caso la cuenca hidrológica. Por lo que después de analizar artículos científicos relevantes (Tabla 3.1), se identificaron 20 variables y 13 indicadores con las

características mencionadas, agrupándolas en las dimensiones A). *Socio económica*, B). - *Medio ambiente*, C). - *Fenómenos hidro meteorológicos* y D). - *Escenario de cambio climático*.

Tabla 3.1. Publicaciones científicas analizadas para la construcción del índice de SH.

Autor (es)	Conceptos relevantes
Watkins David W. et al.,2004.	Revisión de métricas y variables para la sostenibilidad en el uso del agua.
Dunn y Bakker,2009.	Construcción de indicadores para medir y evaluar la SH en límites políticos.
Zeitoun,2011.	Análisis del fracaso de las políticas sobre SH y recomendaciones de análisis desde el medio ambiente.
Dunn et al., 2012.	Revisión de los enfoques para medir y evaluar la SH, además de una guía implementando datos de calidad del agua.
Bakker et al., 2013.	Análisis de variables, indicadores, dimensiones y su integración en un índice de SH. Escalas temporales y espaciales.
Garrick y Hall, 2014.	Análisis de indicadores e índices compuestos de SH, implementación del riesgo en la SH. Revisión de Dimensiones de SH.
van Beek y Arriens, 2014.	Revisión de dimensiones, análisis y elección de variables e indicadores, escalas de aplicación, ejemplos prácticos de medición y presentación de resultados de un índice de SH.
Rodrigues et al., 2014.	Evaluación de la SH desde el enfoque de cuenca, determinando la cantidad de agua y su uso.
Gain et al., 2016.	Medición de la SH con un enfoque mundial y su interrelación con los objetivos de desarrollo sostenible.
Asian Development Bank, 2016.	Desarrollo de un índice regional Asia Pacífico de SH, análisis de dimensiones, indicadores y variables a nivel país.
Fuster et al., 2017.	Análisis de las definiciones de SH, desarrollo de una definición a nivel país, y propuesta de indicadores e índice de SH con enfoque de cuenca hidrológica.
Assefa et al., 2018.	Desarrollo de un índice de SH a una escala local, utilizando variables, indicadores y dimensiones de uso doméstico.
Olivares et al.,2019.	Valoración de la seguridad hídrica con enfoque de cuenca hidrológica e implementación de la red carretera como parte de la infraestructura.
Aboelnga et al.,2019.	Análisis de dimensiones, indicadores y variables para el desarrollo de un índice de SH a nivel ciudad, con base en las definiciones de las Naciones Unidas.
Cervantes-Jiménez et al.,2020.	Desarrollo de un índice de manejo sustentable del agua a nivel subcuenca, aplicando análisis factorial, utilizando información municipal y de cuenca. Selección de indicadores por criterios de disponibilidad pública, viabilidad temporal y relevancia en las dimensiones cuatro dimensiones básicas de la sustentabilidad.

Posteriormente, con la herramienta de gestión de datos del SIG, todas las variables fueron modeladas o en su caso remuestreadas a 15m por píxel, a través del método de interpolación bilineal. Lo anterior, con el objetivo de estandarizar la escala sin obtener valores fuera de los rangos de la versión original de la información.

Con base en Hofste et al., (2019) y van beek y Arriens (2014), se agruparon los indicadores y se calcularon las puntuaciones de SH (puntuación compuesta) utilizando esquemas de ponderación predeterminados, definidos por los autores de las variables consultadas o en su caso los mencionados en cada Dimensión. Para categorizar los valores de las variables se utilizó el algoritmo de Rupturas Naturales de Jenks dada su buena adaptabilidad y alta precisión en la división de unidades de entorno geográfico (Chen et al., 2013). En este algoritmo, se utilizaron cinco clases, donde la determinación de los cortes de clase se caracterizó por agrupar mejor a los valores similares y maximizar sus diferencias.

Los límites de cada clase quedaron establecidos dónde existieron diferencias considerables entre los valores de los datos (De Smith et al., 2018). A continuación, se calculó la media aritmética de las variables, obteniendo un valor escala (algoritmo de Jenks) entre el número uno y el cinco, que describió la categoría de SH (Tabla 3.2), agregándose este valor a las Dimensiones.

Tabla 3.2. Rangos, valores y leyendas del índice de SH

Categorización en la variable	Rango de la media aritmética en la dimensión	Semáforo descriptivo de Seguridad hídrica
5	5	Muy Alta
4	4 - 4.9	Alta
3	3 - 3.9	Media
2	2 - 2.9	Baja
1	1 - 1.9	Muy baja

Fuente: Adaptado de van Beek y Arriens, 2014

Posteriormente, se estandarizaron los valores de las dimensiones a través de la función logarítmica con el objetivo de unificar los distintos periodos de la información, el exceso o falta de datos de las variables e indicadores y se calculó la media aritmética de las dimensiones por cuenca hidrológica. Los niveles de evaluación de la SH mantuvieron su relación espacial con las cuencas hidrológicas, con el fin de describir la SH, a través de la dimensión, los indicadores y sus variables, respectivamente.

Al final, se clasificó el índice de SH en cuatro rangos excluyendo la SH Muy alta, ya que ninguna cuenca alcanzó el valor máximo en alguna dimensión. De esta forma, se logró una métrica

compuesta incorporando variables, indicadores y dimensiones pertinentes para medir la SH y relevantes para el territorio.

3.2.3 Dimensiones, indicadores y variables

A). - Dimensión socio económica: Incluye los indicadores de cantidad, calidad, acceso e infraestructura. Las variables utilizadas, fuentes y sus unidades de normalización o escala utilizada se muestran en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3. Indicadores, Variables y las unidades utilizadas en la dimensión socio económica.

Indicador	Variable (s)	Fuente	Normalización o clasificación utilizada
Cantidad	Disponibilidad de agua en cuencas hidrológicas 2014-2020.	CONAGUA, 2020b.	Volumen en hectómetros cúbicos (hm ³) de agua disponible 2020, normalizado por el volumen (hm ³) de agua disponible 2014 por cuenca.
	Satisfacción hídrica potencial anual 2020.	Adaptado de Howard et al., 2020.	Litros diarios por habitante por 365 días (l/d/hab) por cuenca clasificados como: >100 l/d/hab - SH Muy alta, 75.1-100 l/d/hab - SH Alta, 50.1-75 l/d/hab - SH Media, 25.1-50 l/d/hab - SH Baja y <25 l/d/hab - SH Muy baja.
Calidad	Indicadores de la calidad del agua superficial 2012-2019.	CONAGUA, 2020b.	Valor acumulado del 0-3 por cuenca con base en el semáforo de la calidad del agua, normalizado por el número de muestreos realizados en el periodo por cuenca.
	Ubicación de sitios de disposición final (SDF) de residuos sólidos urbanos.	De la Rosa et al., 2020.	Valor acumulado del 0-3 por cuenca con base al cumplimiento de la NOM-083 (SEMARNAT, 2003) del numeral 6, subnumeral 6.1.4 (humedales), 6.1.5, 6.1.6 y 6.1.7, normalizado por el número de SDF existentes por cuenca.
Acceso	Viviendas habitadas sin disponibilidad de agua entubada.	CONAPO, 2012.	Número de viviendas sin agua entubada, normalizadas por el número de viviendas habitadas por cuenca.
Infraestructura	Plantas de tratamiento de agua residual.	CONAGUA, 2020b.	Capacidad instalada para el tratamiento de aguas residuales, normalizada por el caudal tratado de agua por cuenca.
	Obras de protección contra inundaciones 2019 y declaratorias por inundación 2000-2019.	CONAGUA, 2020b.	Número de obras de protección contra inundaciones, normalizadas por el número de declaratorias por inundación en el periodo señalado por cuenca.
	Conectividad.	Red Nacional de Caminos de Carrillo Martínez et al., 2019.	Longitud por el ancho de las vías (km/m), normalizados por la superficie de la cuenca hidrológica.

B). – Dimensión medio ambiente: Incluye los indicadores de protección y calidad de la superficie forestal, protección forestal de zonas riparias e instrumentos de planeación. Las variables utilizadas, fuentes y sus unidades de normalización o escala utilizada se indican en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4. Indicadores, Variables y las unidades utilizadas en la dimensión medio ambiente.

Indicador	Variable (s)	Fuente	Normalización o clasificación utilizada
Protección forestal	Vegetación forestal 2018.	CONABIO, 2020.	Superficie de vegetación forestal en hectáreas (ha), normalizada por la superficie (ha) total de la cuenca.
	Pérdida de la cubierta forestal 2001-2019.	Hansen et al., 2013.	Superficie (ha) de vegetación forestal perdida del 2001 al 2019, normalizada por la superficie forestal de las cuencas al año 2000 como línea base.
Calidad de la superficie forestal	Estrato arbóreo 2019.	Potapov et al., 2020.	Con base en la “Guía para la interpretación de cartografía Uso del Suelo y Vegetación” de INEGI (2017), se clasificó en: Herbáceo (<2 m), arbustivo (<4 m), bajo (4-4 m), mediano (15-30 m) y alto (>30 m).
	Cobertura arbórea 2015.	Townshend, 2016.	Con base en la “Guía para la interpretación de cartografía Uso del Suelo y Vegetación” de INEGI (2017), se clasificó en: Sin cobertura (<10%), abierta (10%- 0%) y cerrada (>40%).
Protección forestal de zonas riparias	Vegetación forestal 2018 en zonas riparias.	Ribera o zona riparia 10 m de ancho al cauce de los cuerpos de agua superficial, Ley de Aguas Nacionales, 1992. Vegetación forestal 2018 de CONABIO, 2020.	La superficie de vegetación forestal 2018 en zonas riparia, normalizada por la superficie total de la zona riparia la cuenca.
	Pérdida de la cubierta forestal 2001-2019 en zonas riparias.	Ribera o zona riparia 10 m de ancho al cauce de los cuerpos de agua superficial de la Ley de Aguas Nacionales 1992. Pérdida de la cubierta forestal 2001-2019 Hansen et al., 2013.	Superficie de vegetación forestal perdida del 2001 al 2019, normalizada por la superficie forestal de las zonas riparias en las cuencas al año 2000 como línea base.
Instrumentos de planeación	Tipos de ordenamientos de aguas superficiales 2019.	CONAGUA, 2020b.	Clasificado por tipo de ordenamiento por cuenca como: Reservas de uso público urbano y de medio ambiente valor 5 SH Muy alta, con reserva de medio ambiente valor 4 SH alta, con reserva de uso público urbano valor 3 SH Media, en veda valor 2 SH Baja y sin ningún ordenamiento valor 1 SH Muy baja.

C). –Dimensión riesgos hidro meteorológicos: Incluye los indicadores de ciclones, inundaciones y sequía por ser los fenómenos más relevantes relacionados con el agua en México. Las variables utilizadas, fuentes y sus unidades de normalización o clasificación se muestran en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5. Indicadores, Variables y las unidades utilizadas en la riesgos hidro meteorológicos.

Indicador	Variable (s)	Fuente	Normalización o clasificación utilizada
Ciclones	Densidad geográfica de la trayectoria de los ciclones 1851-2019.	Knapp et al., 2018.	Se calculó la densidad geográfica en un radio de 50 km lineales al área de estudio; ya que, según los registros hemerográficos, esta es la distancia máxima de daños por ciclón. Se normalizó a través de la longitud (km) de la trayectoria de ciclones, por km ² de las cuencas.
Inundaciones	Riesgo de inundación con periodo de retorno de 5 años.	CONAGUA, 2013.	Superficie (ha) inundable, normalizada por la superficie (ha) de la cuenca.
Sequía	Frecuencia de intensidad de sequía 2003-20019.	National Integrated Drought Information System, 2020.	Se clasificó con base en la intensidad de sequía de CONAGUA (2020a): Anormalmente seco (D0), Sequía moderada (D1), Sequía severa (D2), Sequía extrema (D3) y Sequía excepcional (D4). Posteriormente se calculó la frecuencia para cada una de las clasificaciones.

D). –Dimensión escenario de cambio climático: Incluye los indicadores derivados del modelo de proyección HadGEM2-es del Met Office Hadley Centre al año 2030, en un escenario no modificado (BAU), basado en el quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC). Las variables utilizadas, fuentes y sus unidades de normalización o clasificación utilizada se indican en la Tabla 3.6.

Tabla 3.6. Indicadores, Variables y las unidades utilizadas en la dimensión escenario de cambio climático.

Indicador	Variable (s)	Fuente	Normalización o clasificación utilizada
Inundaciones	Riesgo de inundación con periodo de retorno de 5 años.	Ward et al., 2020.	Superficie (ha) con riesgo de inundación, normalizada por la profundidad de inundación (m).
Estrés hídrico (EH)	Demanda de agua con relación al agua disponible.	Hofste et al., 2019.	Se definió la SH por cuenca adaptando los valores de la clasificación propuesta por Hofste et al., (2019) donde: EH bajo (<10%) - SH Alta, EH Bajo medio (10% - 20%) - SH Media, EH Medio alto (20% - 40%) – SH Baja y EH Alto (40% - 80%) – SH Muy baja.

3.3. Resultados

El análisis del Índice de SH mostró que en la región de estudio 11 cuencas hidrológicas (19%) registraron una SH Alta, 21 (36%) registraron una SH Media, mientras que 20 (34%) una SH Baja. Sólo 6 cuencas (10%) registraron una SH Muy Baja y ninguna alcanzó la categoría de SH Muy alta. Los resultados indican que las cuencas hidrológicas con SH Alta y SH Media se encuentran distribuidas a lo largo del territorio, mientras que aquellas con valores de SH Baja y Muy baja, se concentran principalmente en el norte y sur del estado de Veracruz (Figura 3.2). Los resultados más bajos del Índice de SH se registraron en los valores de la dimensión de escenario de cambio climático y los más altos en la dimensión socio económica.

Figura 3.2. Resultados del Índice de SH y su distribución en el área de estudio.

El indicador con mayor puntuación fue escenario de cambio climático (CC) Inundaciones con 3.6 puntos, ubicándose en SH Media y el más bajo Infraestructura con 2.4 puntos ubicándose en SH Baja (Figura 3.3). La variable con menor puntuación fue Obras de protección contra

inundaciones con un valor de 1.7 puntos, ubicándose en SH Muy Baja; y la variable que tuvo el mayor puntaje fue Satisfacción hídrica potencial con 4.2 puntos, ubicándose en SH Alta.

Figura 3.3. Resultados de los indicadores del Índice de SH en el área de estudio.

El resultado en las Dimensiones indicó que Riesgos hidrometeorológicos tiene una SH baja con el menor valor de 2.89 puntos, mientras que el valor más alto fue el de la Dimensión de Escenario de cambio climático con un valor de 3.21 puntos ubicándose como SH Media, como se aprecia en la Figura 3.4.

Figura 3.4. Resultados de las Dimensiones del Índice de Seguridad Hídrica en el área de estudio.

A). - Dimensión socio económica: El análisis realizado mostró que 30 cuencas hidrológicas (52%) tienen una SH Media y 26 (45%) tienen una SH Baja (Figura 3.5).

Figura 3.5. Resultados de la dimensión socio económica del Índice de SH.

Los resultados más bajos de esta dimensión se encontraron en el indicador de infraestructura, al obtener un valor de 2.4 puntos de un máximo de 5, ubicándose como SH Baja. El valor más alto fue el indicador de calidad con 3.5 puntos ubicándose como SH Media. En las variables de los indicadores destacaron con el valor más bajo de 1.7 puntos, las obras de protección contra inundaciones con SH Muy baja (Figura 3.6).

Figura 3.6. Resultados de las variables de los indicadores de SH en la dimensión socio económica.

El valor más alto lo tuvo la variable de satisfacción hídrica potencial con un valor de 4.2 puntos en la categoría de SH Alta. La variable de disponibilidad de agua destacó, ya que el 77% de las cuencas hidrológicas presentaron una disminución de agua, con valores de -1% a -89% de volumen (hm³) en el periodo de 2014 al 2020 (Figura 3.7).

Figura 3.7. Resultados de las variable disponibilidad de agua de los indicadores de SH en la dimensión socio económica.

B). – Dimensión medio ambiente: Fue significativo que 25 cuencas hidrológicas (48%) tienen una SH Baja y 16 (27%) tienen una SH Media (Figura 3.8). Los resultados más bajos de esta dimensión se encontraron en el indicador de protección forestal, al obtener un valor de 2.8 puntos de un máximo de 5, ubicándose como SH Baja, y el valor más alto fue el indicador de calidad con un valor de 3.3 puntos ubicándose como SH Media.

Figura 3.8. Resultados de la dimensión medio ambiente del Índice de SH.

En las variables de los indicadores destacó con el valor más bajo de 2.5 puntos, la variable de vegetación forestal, ubicándose en la categoría de SH Muy baja, el valor más alto lo tiene la variable de tipo de ordenamiento de agua superficial, con un valor de 3.3 puntos en la categoría de SH Media (Figura 3.9).

Figura 3.9. Resultados de las variables de los indicadores de SH en la dimensión medio ambiente.

La variable de vegetación forestal destacó por el valor alcanzado, ya que el 29% de las cuencas hidrológicas (17) presentan una SH Muy baja con porcentajes de vegetación forestal de 1% a 8% en estas cuencas (Figura 3.10).

Figura 3.10. Resultados de la variable vegetación forestal de la dimensión de medio ambiente.

C). –Dimensión riesgos hidro meteorológicos: Resultó relevante que 26 cuencas hidrológicas (45%) tuvieran una SH Baja (3.11).

Figura 3.11. Resultados de la dimensión riesgos hidro meteorológicos del Índice de SH.

Los resultados más bajos de esta dimensión se encontraron en el indicador y variable de sequía, al obtener un valor de 2.7 puntos de un máximo de 5, ubicándose como SH Baja, mientras que el valor más alto resultó el indicador y variable de inundaciones, con un valor de 3.1 puntos ubicándose como SH Media (Figura 3.12).

Figura 3.12. Resultados de los indicadores y variables de la dimensión riesgos hidro meteorológicos.

La variable de frecuencia de intensidad de sequía destacó por ser el fenómeno más extendido en 25 cuencas hidrológicas con valores de SH Muy baja y baja (Figura 3.13).

Figura 3.13. Resultados del indicador y la variable de frecuencia de intensidad de sequía, dimensión riesgos hidro meteorológicos.

D). –Dimensión escenario de cambio climático: El análisis realizado indicó que 27 cuencas hidrológicas (46%) tuvieron una SH Media, mientras que 17 tienen una SH Baja (29%); ninguna cuenca hidrológica alcanzó la categoría de SH Muy alta (Figura 3.14).

Figura 3.14. Resultados de la dimensión escenario de cambio climático.

Los resultados más bajos de esta dimensión se encontraron en el indicador y variable de estrés hídrico, al obtener un valor de 2.7 puntos de un máximo de 5, ubicándose como SH Baja. Lo que indicó que 28 cuencas (48%) pueden padecer estrés hídrico en el rango de 20%-40% y de 40%-80%, ubicándose en las categorías de SH Baja y Muy baja, respectivamente (Figura 3.15).

En tanto los resultados de la variable de inundación fluvial indicaron que el 17% (10 cuencas) tienen una SH Muy baja a baja, pudiendo presentar inundaciones en gran parte de su territorio (Figura 3.16).

Figura 3.15. Resultados de la variable estrés hídrico de la dimensión escenario de cambio climático.

Figura 3.16. Resultados de la variable peligro de inundación fluvial de la dimensión escenario de cambio climático.

Con respecto de la regionalización geopolítica del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (Figura 3.17), dos regiones concentran la categoría de SH Muy baja en todo el Estado. La Región Huasteca Alta acumula 76% de la superficie (309,574 ha) con seguridad hídrica Muy baja, seguida de la región Olmeca con 24% de la superficie (97,530 ha) en esta misma categoría.

Figura 3.17. Resultados del índice de SH con respecto de las regiones del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.

Resultó relevante que la región Olmeca obtuvo el mayor porcentaje con respecto de su superficie en la categoría de SH Baja con 874,452 ha, superior en 6% a la región Papaloapan con una superficie de 706,305 ha en esta categoría de SH (Figura 3.18).

Figura 3.18. Resultados de la categoría de SH Baja con respecto de las regiones del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.

El resultado del índice de SH con respecto de los Municipios del estado de Veracruz, indicó que 10 de ellos concentraron toda la superficie con SH Muy Baja (Tabla 3.7). Destacando el Municipio de Pánuco con 157, 869 ha de SH Muy baja. Cabe señalar que el Municipio con mayor cubrimiento de SH Muy baja con respecto de la superficie municipal fue El Higo con 100% de su territorio en esta categoría.

Tabla 3.7. Municipios del estado de Veracruz con superficie en la categoría de SH Muy baja.

Municipio	SH Muy baja (ha)	Superficie municipal (ha)	% SH Muy Baja / Municipal
Pánuco	157,869	313,570	50%
Las Choapas	90,157	350,847	26%
Tempoal	68,899	114,122	60%
El Higo	38,727	38,727	100%
Ozuluama de Mascareñas	29,261	236,796	12%
Tampico Alto	8,539	86,597	10%
Tantoyuca	5,903	128,997	5%
Agua Dulce	5,441	37,163	15%
Moloacán	1,932	24,918	8%
Pueblo Viejo	375	28,568	1%

Fueron significativos los resultados de la categoría de SH Baja con respecto de los límites Municipales del Estado de Veracruz, ya que el 39% (82) de los 212 Municipios presentaron SH Baja en la superficie de su territorio (Figura 3.19).

Figura 3.19. Municipios del estado de Veracruz con superficie en la categoría de SH Baja.

Con respecto del mismo análisis, 46 de 82 municipios concentraron el 50% o más de su territorio en la categoría de SH Baja. Destacando 21 de ellos por concentrar más del 90% en esta categoría (Tabla 3.8). En cuanto a la mayor superficie en SH Baja, destacó Minatitlán con 167,375 ha.

Tabla 3.8. *Municipios del estado de Veracruz con superficie en la categoría de SH Baja.*

Municipio	SH Baja (ha)	Superficie municipal (ha)	% SH Baja / Municipal
Angel R. Cabada	42,900	42,900	100%
Hueyapan de Ocampo	70,827	70,827	100%
Ixmattlahuacan	34,614	34,614	100%
Lerdo de Tejada	8,367	8,367	100%
Saltabarranca	10,811	10,811	100%
Santiago Tuxtla	61,598	61,598	100%
Zaragoza	2,166	2,166	100%
Ixcatepec	17,521	17,521	100%
San Andrés Tuxtla	95,382	95,388	100%
Sayula de Alemán	66,117	66,195	100%
Tlacotalpan	57,471	57,657	100%
Acula	19,197	19,435	99%
Pueblo Viejo	28,172	28,568	99%
Chontla	38,118	38,679	99%
Catemaco	64,559	65,708	98%
Citlaltépetl	7,891	8,049	98%
Tierra Blanca	147,391	151,264	97%
Oluta	7,390	7,791	95%
Texistepec	42,540	44,858	95%
Alvarado	77,147	82,349	94%
Acayucan	58,754	65,447	90%
Hidalgotitlán	89,280	101,076	88%
Chiconamel	7,987	9,178	87%
Isla	79,603	92,503	86%
Ignacio de la Llave	33,830	39,542	86%
Juan Rodríguez Clara	84,380	99,047	85%
Agua Dulce	31,532	37,163	85%
Jáltipan	25,785	31,642	81%
Tantoyuca	104,080	128,997	81%
Minatitlán	167,375	211,648	79%
Tatahuicapan de Juárez	22,996	29,417	78%
Moloacán	19,461	24,918	78%
Ozuluama de Mascareñas	164,371	236,796	69%
Ixhuatlán del Sureste	10,818	15,645	69%
Perote	40,855	60,538	67%
Platón Sánchez	15,641	24,250	64%
Tampico Alto	53,451	86,597	62%
Tuxpan	58,192	95,579	61%
Tres Valles	33,105	54,618	61%
Omealca	12,768	21,297	60%
Tecolutla	31,069	52,687	59%
Cosamaloapan de Carpio	29,725	51,774	57%
Tantima	17,928	33,040	54%
San Juan Evangelista	66,293	126,049	53%
Amatitlán	6,803	13,465	51%
Tamiahua	50,894	100,857	50%

3.4. Discusión

Se coincide en la afirmación de Burgos et al., 2015 y Kauffer y Gallardo, 2019, mencionando que la cuenca demostró ser un elemento de interacción natural para analizar y medir la seguridad hídrica (SH); además, estos últimos autores optaron por un sistema de información progresivo que permitió el análisis multiescalar, como el realizado en esta investigación. No obstante, se difiere de la propuesta realizada por Rodríguez et al., (2017) con respecto al Índice de SH, ya que se basaron principalmente en la calidad y cantidad del agua, proponiendo la escala de Municipio y Estado, además de excluir la variable forestal y escenario de cambio climático.

En el mismo sentido, Cervantes-Jiménez et al., (2020) realizaron una propuesta de índice de manejo sustentable del agua sin incorporar variables forestales o de escenario de cambio climático. Zeitoun (2011) indicó que la mayoría de los autores en definiciones e índices mundiales de SH no tomaron en cuenta variables relacionadas con el medio ambiente; lo cual ha sido parte de la problemática para definir y mejorar la SH. Por tanto, se coincidió con Olivares et al., (2019) en la posibilidad de medir la SH con enfoque de cuenca y se reconoce que estos autores proponen dos variables innovadoras como la satisfacción hídrica potencial y la conectividad entre los habitantes de la cuenca; por lo que fueron implementadas en esta investigación.

Cabe señalar que no se analizaron todas las variables o indicadores referentes al tema, por lo que el análisis puede mejorarse; sin embargo, la información utilizada coincide con lo que indican van Beek y Arriens (2014) destacando que, la forma de medición simple puede facilitar la comprensión para la sociedad y los tomadores de decisiones.

En la Dimensión socio económica, la variable de obras de protección contra inundaciones obtuvo el valor más bajo; lo cual, se puede explicar desde dos factores, el primero es la calidad de las obras, ya que el método tradicional, según Maldonado et al., (2018), consistió en definir un riesgo aceptable con base en la venida máxima y su periodo de retorno sin tomar en cuenta la magnitud de los daños que podrían causar las avenidas e inundaciones. El segundo factor fue la cantidad de las obras o su falta de planeación, ya que de 2017 al 2019 según el Sistema Nacional de Información del Agua (CONAGUA, 2019); se reportó el mismo número de obras de este tipo.

Los resultados obtenidos indicaron que las inundaciones en México son un reto de SH, coincidiendo con Martínez-Austria (2013).

Aunque la satisfacción hídrica potencial obtuvo la puntuación más alta, con sólo el 12% de las cuencas del área de estudio categorizadas con una SH hídrica muy baja, esto significa que más de 4 millones (33%) de los habitantes en el área de estudio, no tuvieron cubiertas sus necesidades básicas del vital líquido de manera constante durante todo el año; este resultado, coincide con uno de los mayores retos que enfrentará México de manera más aguda en las próximas décadas según la OCDE (2018). Sin embargo, las estadísticas oficiales del agua en México (CONAGUA, 2018b) se centraron en la clasificación puntual de la existencia de agua (con o sin disponibilidad) por cuenca, lo que sugiere porcentajes mayores al 91% de “disponibilidad de agua”.

No obstante, Toledo (2002), Becerra Pérez et al., (2006) y Reig et al., (2013) destacaron que uno de los mayores problemas y fuente de conflicto en México es la disminución del agua disponible, coincidiendo con los resultados obtenidos, donde más del 77% de las cuencas hidrológicas presentaron una disminución de volumen significativo, al llegar hasta el -89 % de volumen en una cuenca en tan solo seis años. Una debilidad en el análisis de esta variable fue la falta de resultados publicados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 durante la investigación; sin embargo, ante una proyección de la población de 124.9 millones de personas en México según INEGI (2018), el escenario indicó que habrá más demanda y menos agua.

Con respecto a la calidad del agua que obtuvo un valor de 3.1 puntos, categorizándose por dos décimas como SH Media, Ibararán et al., (2017) mencionó que en 2006 el 74% del agua superficial en México tenía algún grado de contaminación, coincidiendo con los resultados obtenidos. Además, cuando se contrastaron las cifras de indicadores y sitios de muestreo con el estándar internacional, se encontró que México está por debajo de la media, como indica Martínez-Austria, (2013). El otro punto relevante según Martínez Austria et al., (2019) radicó en que estos indicadores no tomaron en cuenta la existencia de contaminantes que, en cantidades pequeñas son nocivos para la salud y el medio ambiente; en este sentido, Máñez Navarro et al., (2018) señaló que en México las cantidades máximas permisibles con respecto de la contaminación fueron elevadas, en contraste con otros países, como Estados Unidos o la Unión Europea. En lo que

respecta al indicador de cantidad de agua, en México existe un problema en el tema de la disponibilidad como lo señaló Jiménez Cisneros et al., (2010) y recientemente Máynez Navarro et al., (2018).

La Dimensión de medio ambiente es poco explorada en la SH, su inclusión en esta investigación coincide con Shah (2016) sobre el enfoque integral y multisectorial que debe darse en la gestión de los recursos hídricos, incluyendo al medio ambiente. Además, la UNESCO (2020) indicó que el agua es un eje rector multifactorial, que incluye la protección y restablecimiento de los ecosistemas forestales. Al respecto, el indicador de protección forestal obtuvo el valor de SH Bajo, el menor en esta dimensión. Este resultado concuerda con lo registrado por la investigación de la FAO (2020), ya que ubica a México en tercer lugar mundial de pérdida forestal en el periodo 1990-2000 y según Global Forest Watch (2020a), del periodo 2001-2019 México se ubicó en el 15 lugar de pérdida forestal, destacando el estado de Veracruz en quinto lugar nacional en el mismo periodo. Mientras que Aguilar et al., (2000) ubicó a Veracruz en primer lugar de deforestación en el periodo 1973-1993; lo anterior coincidió con los bajos resultados obtenidos de los porcentajes de vegetación de 1.3% a 16.6% en el 55% de las cuencas analizadas.

En lo que respecta a las variables de pérdida forestal y pérdida forestal en zonas riparias, estas obtienen una categoría de SH Media, lo cual se explica en dos temáticas: 1.- Kaimowitz (2008) menciona que la pérdida forestal en mayor magnitud se dio en Mesoamérica y México en el periodo 1970-1990; en la actualidad, según Rosete-Vergés et al., (2014) el ritmo de pérdida forestal ha disminuido, principalmente debido a la segunda temática, 2.- Kaimowitz (2008) y López (2012) coincidieron en que la mayor parte de la vegetación que aún se conserva, se encuentra en lugares no accesibles o con poca aptitud para otro tipo de actividades productivas; entre otros factores. En este sentido, los resultados obtenidos con respecto de la disminución de recursos forestales fueron coherentes con otras investigaciones, sin dejar de ser alarmantes debido a la extracción constante de los recursos forestales.

En la Dimensión de fenómenos hidrometeorológicos es de destacar la sequía, ya que obtuvo menos declaratorias que los ciclones o inundaciones en Veracruz según la base de datos del CENAPRED (2020); sin embargo, obtuvo la menor puntuación en esta dimensión debido a que el

43% de las cuencas analizadas presentaron una frecuencia de intensidad de sequía tal, que se categorizaron como SH Muy Baja (4 cuencas) y SH Baja (21 cuencas). Estos resultados coincidieron con lo afirmado por Valdés-Rodríguez et al., (2020) ya que la sequía es un estado relativo y no absoluto que requiere un lapso para detectarse, pero que se ha incrementado en el 66% del territorio veracruzano a lo largo de este siglo, impactando una mayor extensión geográfica.

Por lo tanto, algunos autores como Damania et al., (2019) afirmaron que los efectos a largo plazo de las sequías severas en las localidades son más costosos que las inundaciones. Los resultados obtenidos para la zona de estudio se confirman, ya que Cerda et al., (2007) reportó en México registros de sequías desde la época prehispánica y en especial una en 1998 que se generalizó en todo el país como un caso excepcional del siglo XX. Coincidiendo con los resultados obtenidos en Veracruz, García Jiménez et al., (2002) obtuvo registros de sequías severas con daños sociales y económicos desde 1977. Guerra Martínez et al., (2020) reportó 9 municipios en Veracruz con la más alta frecuencia de sequía del periodo 2007-2018; los cuales, se encuentran en las cuencas hidrológicas clasificadas con SH Muy baja y SH Baja por su frecuencia de intensidad de sequía.

En la dimensión de escenario de cambio climático, recientemente la Organización Meteorológica Mundial (OMM,2020) ha señalado que el calentamiento global ha llevado en 2019 al calentamiento de la tierra a +1.1 °C, lo que tiene diversos impactos en la precipitación y disponibilidad de agua, además de todos los sistemas naturales interconectados.

Las proyecciones de la OMM (2020b) para el periodo 2021-2025 indicaron la probabilidad que la temperatura mundial anual supere al menos en +1 °C los niveles preindustriales en cada uno de los próximos cinco años, aún con el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. En este sentido, el IPCC (2018) advirtió del incremento en los riesgos con un calentamiento global de +1.5 °C, por lo que se prevé que el estrés hídrico aumente.

Sin embargo, el mismo IPCC (2019) ha definido que las presiones adicionales del desarrollo socioeconómico podrían exacerbar aún más los problemas, y que las investigaciones realizadas dan como resultado un incremento en la demanda de agua y escasez de esta en cualquier escenario. Estas afirmaciones coincidieron con los resultados obtenidos en la variable de estrés hídrico y

disponibilidad de agua, donde se observó que el 48% de las cuencas hidrológicas analizadas se catalogaron con una SH Baja a Muy Baja por presentar un escenario de estrés hídrico del 20% al 40% y del 40% al 80%, respectivamente.

En el ámbito estatal, los resultados mostraron coherencia con lo que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2019) publicó, ya que en Veracruz el 61% de la población vive en las ciudades y en 2030 se prevé un incremento de la población, lo que puede acrecentar el estrés hídrico. Al respecto, Martínez et al., (2020) señaló que el impacto del cambio climático específicamente en la hidrología de Veracruz será a través de una disminución de agua disponible, entre otros efectos.

3.5. Conclusiones

El índice de seguridad hídrica (SH) planteado logró incluir y analizar de manera efectiva el estado de Veracruz bajo el concepto de cuenca hidrológica con variables e indicadores relevantes en el territorio. Además, este índice puede replicarse en otras regiones ya que las variables utilizadas están disponibles a nivel país.

Las obras contra inundaciones deben replantearse, ya que están ubicadas donde no se presenta recurrentemente este fenómeno; y dónde hay inundaciones hay pocas obras o no existen. Por tanto, pocas obras de este tipo bien ubicadas darán un mejor resultado en comparación con muchas obras, donde no se requieren.

Se requiere especial atención de la proveeduría de agua en cantidad y calidad para lograr una satisfacción hídrica potencial, para ello, debe medirse la calidad del agua en todas las cuencas ya que todas están habitadas. En consecuencia, el número de indicadores y sitios de muestreo de la calidad del agua en México debe ser incrementado; con el fin de detectar todos los posibles contaminantes que pudiesen afectar a la salud de los habitantes.

Los datos de disponibilidad de agua deberán resaltar la disminución en el volumen disponible; de no hacerlo puede retrasarse la implementación de estrategias para mantener o mejorar la cantidad de agua. El estado de los recursos forestales fue sin duda relevante, ya que está

interrelacionado con la SH en muchos ejes denotados por los resultados mostrados. Esto no quiere decir que se deba abordar la seguridad hídrica sólo desde una variable, pero sí que esta debe estar presente en cualquier aproximación de este tema; ya que, aunque la pérdida forestal no esté en aumento, el impacto es muy negativo para el ecosistema y exacerbará los efectos del cambio climático.

De los tres fenómenos hidrometeorológicos analizados, la sequía mereció especial atención para la prevención del riesgo de desastre ya que es el fenómeno con mayor impacto geográfico en diversas intensidades. Lo que puede derivar en menor volumen de agua y otros efectos negativos subyacentes. Por estas razones, es importante empezar a utilizar la frecuencia de intensidad de sequía en la planeación de obras para mitigar sus efectos en el marco de la cuenca hidrológica; donde es posible identificar las áreas específicas que presentan este fenómeno con mayor frecuencia e intensidad.

Los efectos del cambio climático repercuten en todas las variables e indicadores analizados. Los gobiernos en todos los niveles deben empezar a actuar de manera eficiente preparándose ante el escenario evidente de escasez de agua y la ciudadanía debe empezar a replantearse la forma de vida actual, empezando a poner en práctica nuevas medidas de adaptación y mitigación ante el escenario de estrés hídrico. El Índice de SH planteado puede colaborar para la toma de decisiones proactivas en vez de reactivas, contribuyendo a que los recursos naturales estén disponibles para las próximas generaciones.

Un estudio que complementarí el índice planteado sería el análisis de la información de aguas subterráneas, así como el crecimiento urbano en cada cuenca hidrológica, a efecto de prever escenarios futuros por la demanda del recurso hídrico.

Referencias

- Aboelnga, H. T., Ribbe, L., Frechen, F. B., & Saghir, J. (2019). Urban water security: Definition and assessment framework. *Resources*, 8(4). <https://doi.org/10.3390/resources8040178>
- Acevedo, F., & Llanos, J. (2015). Consideraciones hidrometeorológicas relacionadas con el deslizamiento de laderas en el estado de Veracruz. En L. Jiménez (Ed.), *Inestabilidad de laderas en el Estado de Veracruz: necesidades de investigación y búsqueda de soluciones* (Instituto, p. 139). Instituto de Ecología A.C.
- Asian Development Bank. (2016). *Asian Water Development Outlook 2016: Strengthening Water Security in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank.
- Assefa, Y. T., Babel, M. S., Sušnik, J., & Shinde, V. R. (2018). Development of a generic domestic water security index, and its application in Addis Ababa, Ethiopia. *Water (Switzerland)*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/w11010037>
- Aguilar, C., Martínez, E., & Arriaga, L. (2000). Deforestación y fragmentación de ecosistemas: ¿Qué tan grave es el problema en México. *Biodiversitas*, 30(1), 7–11.
- Ávila, P. (2008). Vulnerabilidad socioambiental, seguridad hídrica y escenarios de crisis por el agua en México. *Ciencias*, 90, 46–57.
- Bakker, K., Dunn, G., Norman, E., Allen, D., Cook, C., Cavalcanti de Albuquerque, R., & Simpson, S. (2013). *Water Security Indicators: The Canadian Experience*.
- Barrios Ordóñez, J. E., Salinas Rodríguez, S. A., Martínez, A., López Pérez, M., Villón Bracamonte, R. A., Rosales Ángeles, F., Beuermann, D., Jackson, C. K., Sierra, R., & Nin Pratt, A. (2015). *Programa Nacional de Reservas de Agua en México: Experiencias de caudal ecológico y la asignación de agua al ambiente*. Inter-American Development Bank.
- Bates, B., Kundzewicz, Z. W., Wu, S., & Palutikof, J. (2008). *El cambio climático y el agua*. PNUMA, Ginebra (Suiza) Organización Meteorológica Mundial, Ginebra (Suiza).
- Becerra Pérez, M., Sáinz Santamaría, J., & Muñoz Piña, C. (2006). Los conflictos por agua en México. Diagnóstico y análisis. *Gestión y política pública*, 15(1), 111–143.
- Beck, M. B., & Villarroel, R. (2013). On water security, sustainability, and the water-food-energy-climate nexus. *Frontiers of Environmental Science and Engineering*, 7(5), 626–639. <https://doi.org/10.1007/s11783-013-0548-6>
- Burgos, A., Bocco, G., & Sosa, J. (2015). Dimensiones sociales en el manejo de cuencas. *CIGA-UNAM, DF*, 236.
- Ley de Aguas Nacionales, (1992).

- Carrillo Martínez, J. T., Backhoff Pohls, M. A., Carrasco Esparza, R. D., González Moreno, J. O., Hernández Mauricio, M. R., Meza Martínez, L. I., Montoya Ortíz, L. A., Morales Bautista, E. M., Rangel Espinosa, M. del R., Rodríguez Bonilla, J. C., Rodríguez García, E., Serna García, M., Vallecillo Palos, R. I., Vázquez Paulino, J. C., & Velázquez Navarro, T. (2019). *Red Nacional de Caminos*. IMT-INEGI.
- CENAPRED. (2020). *Sistema de Consulta de Declaratorias 2000-2019*. Atlas Nacional de Riesgos; Secretaría de Gobernación. Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). <http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/Declaratorias/#>
- Cerda, M. E. H., Anaya, G. C., & Sánchez, G. A. (2007). *Mitos y realidades de la sequía en México*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Cervantes-Jiménez, M., Díaz-Delgado, C., González-Sosa, E., Ángel Gómez-Albores, M., & Mastachi-Loza, C. A. (2020). Proposal of a water management sustainability index for the 969 sub-basins of Mexico. *Journal of Maps*, 16(2), 432–444.
- Chen, J., Yang, S., Li, H., Zhang, B., & Lv, J. (2013). Research on geographical environment unit division based on the method of natural breaks (Jenks). *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci*, 3, 47–50.
- CONABIO. (2020). *Monitoring Activity Data for the Mexican REDD+ program (MAD-Mex)*. Cobertura de Suelo Sentinel 2, 2018. https://monitoreo.conabio.gob.mx/snmb_charts/descarga_datos_madmex.html
- CONAGUA-CONACYT. (2018). *Demanda 3 - Estudio de la seguridad hídrica en México y el mundo*. (Convocatoria 2018-1 CONAGUA - CONACYT).
- CONAGUA. (2013). *Estudio de inundaciones fluviales y mapas de peligro para el atlas nacional de riesgos por inundaciones*.
- CONAGUA. (2018a). *Agua renovable*. Sistema Nacional de Información del Agua. <http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=aguaRenovable&ver=mapa>
- CONAGUA. (2018b). *Estadísticas del Agua en México 2018*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf
- CONAGUA. (2019). *Obras de protección contra inundaciones 2019*. Sistema Nacional de Información del Agua. <http://sina.conagua.gob.mx/sina/geosinav2.html#&ui-state=dialog>
- CONAGUA. (2020a). *Categorías de sequía*. <https://smn.conagua.gob.mx/es/categorias-de-sequia>
- CONAGUA. (2020b). *Sistema Nacional de Información del Agua (SINA)*. <http://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php>
- CONAPO. (2012). *Índice de marginación por localidad 2010*. Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

- Damania, R., Desbureaux, S., Rodella, A.-S., Russ, J., & Zaveri, E. (2019). *Quality unknown: The invisible water crisis*. The World Bank.
- De la Rosa, A., Ruelas-Monjardín, L. C., & Cortés, J. A. (2020). Aptitud territorial de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. En Editorial Resistencia S.A. de C.V. (Ed.), *DIALOGANDO LO AMBIENTAL, compartiendo experiencias e intercambiando saberes* (Primera ed, p. 348). Secretaria de Medio Ambiente del estado de Veracruz.
- De Smith, M. J., Goodchild, M. F., & Longley, P. (2018). *Geospatial analysis: a comprehensive guide to principles, techniques and software tools*. Troubador publishing ltd.
- Dunn, G., & Bakker, K. (2009). Canadian approaches to assessing water : an inventory of indicators. En *Water Governance* (Número November). <https://doi.org/978-0-88865-696-4>
- Dunn, G., Cook, C., Bakker, K., & Allen, D. (2012). Water security guidance document. *Water security guidance document*, 154.
- ESRI. (2019). *ArcGis* (10.8).
- FAO. (2013). *FORESTS AND WATER. INTERNATIONAL MOMENTUM AND ACTION*. United Nations.
- FAO. (2020). *Global Forest Resources Assessment 2020: Data Export*. (FAO (ed.)).
- Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental. (2020). *Cuerpos de agua*. <https://agua.org.mx/cuerpos-de-agua/>
- Fuster, R., Escobar, C., Astorga, K., Silva, K., & Aldunce, P. (2017). Estudio de Seguridad Hídrica en Chile en un contexto de Cambio Climático para elaboración del Plan de Adaptación de los recursos hídricos al Cambio Climático.
- Gain, A., Giupponi, C., & Wada, Y. (2016). Measuring global water security towards sustainable development goals. *Environmental Research Letters*, *11*(124015).
- García Jiménez, F., Fuentes Mariles, O., & G., M. R. L. (2002). *Sequías. Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED). Serie Fasciculos*. Secretaría de Gobernación Mexico.
- Garrick, D., & Hall, J. (2014). Water Security and Society: Risks, Metrics, and Pathways. *Ssrn*. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-013012-093817>
- Global Forest Watch. (2020a). *Global Forest Watch. México*. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX/?category=forest-change&dashboardPrompts=eyJzaG93UHJvbXB0cyI6dHJ1ZSwicHJvbXB0c1ZpZXdlZCI6>

WyJzdWJzY3JpYmVUb0FyZWEiLCJ2aWV3TmF0aW9uYWxEYXNoYm9hcmRzIiwZG93bmVvYWREYXNoYm9hcmRTdGF0cyIsInNoYXJlV2lkZ2V0I

- Global Forest Watch. (2020b). *Pérdida de cobertura arbórea en Veracruz, Mexico*. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MEX/30?category=summary&dashboardPrompts=eyJvcGVuIjpmYWxzZSwic3RlcEluZGV4IjowLCJzdGVwc0tleSI6ImRvd25sb2FkRGFzaGJvYXJkU3RhdmMiLCJmb3JjZSI6dHJlZX0%3D&firesAlerts=eyJpbmRlcmFjdGlubiI6e319&gladAlerts=eyJpbm>
- Grey, D., & Sadoff, C. W. (2007). Sink or swim? Water security for growth and development. *Water policy*, 9(6), 545–571.
- Guerra Martínez, A., López Galindo, L. K., Álvarez Ramírez, M. M., & Antonio Sánchez, D. G. (2020). Caracterización de la sequía en el Estado de Veracruz (2007-2018) y su efecto en la Seguridad Alimentaria. *Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Veracruz*.
- GWP. (2016). *GWP in action 2015 annual report*.
- Olivares, O. S., Burgos, A. L., Ramírez, J. S., & Bocco, G. (2019). Valoración de la seguridad hídrica con enfoque de cuenca hidrográfica: Aplicación en cuencas rurales del Centro Occidente de México. *Journal of Latin American Geography*, 18(2), 88–119.
- Hansen, M. C., Potapov, P. V, Moore, R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S. V, Goetz, S. J., & Loveland, T. R. (2013). High-resolution global maps of 21st-century forest cover change v1.7. *Science*, 342, 850–853.
- Hofste, R. W., Kuzma, S., Walker, S., Sutanudjaja, E. H., Bierkens, M. F. P., Kuijper, M. J. M., Faneca Sánchez, M., Van Beek, R., & Wada, Y. (2019). *Aqueduct 3.0: Updated Decision Relevant Global Water Risk Indicators*. Technical Note. World Resources Institute.
- Howard, G., Bartram, J., Williams, A., Overbo, A., Geere, J.-A., & Organization, W. H. (2020). *Domestic water quantity, service level and health*. World Health Organization.
- Ibarrarán, M. E., Mendoza, A., Pastrana, C., & Manzanilla, E. J. (2017). Determinantes socioeconómicos de la calidad del agua superficial en México. *Región y sociedad*, 29(69), 89–125.
- INEGI. (2017). *Guía para la interpretación de cartografía uso del suelo y de vegetación: Escala 1: 250 000* (VI). INEGI.
- INEGI. (2018). *Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica*.
- INEGI. (2019). *Marco Geoestadístico*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (2019). *Cambio climático: estados y municipios*. https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/IG/IG_30.html

- IPCC. (2018). *Global Warming of 1.5 °C*. OMM, PNUMA.
- IPCC. (2019). *Climate Change and Land*. <https://www.ipcc.ch/report/srccl/>
- Jiménez, B., Marín, L., Morán, D., Fuentes, O. A. E., Alcocer, J., & Martínez, V. H. (2004). *El agua en México vista desde la academia*. Academia Mexicana de Ciencias México.
- Jiménez Cisneros, B. E., Torregrosa, M. L., & Aboites, L. (2010). *El agua en México: cauces y encauces* (Número 363.610972 A3).
- Kaimowitz, D. (2008). The prospects for reduced emissions from deforestation and degradation (REDD) in Mesoamerica. *International Forestry Review*, 10(3), 485–495.
- Kauffer, E., & Gallardo, V. (2019). *Seguridad hídrica (SH) en México : ¿Cómo y para quién?*
- Knapp, K. R., Diamond, H. J., Kossin, J. P., Kruk, M. C., & Schreck, C. J. I. (2018). *International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) Project, Version 4*. NA. National Centers for Environmental (NOAA).
- López, A. (2012). Deforestación en México: Un análisis preliminar. *Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC México, DF, México*, 527, 46.
- Makarieva, A. M., Gorshkov, V. G., Sheil, D., Nobre, A. D., & Li, B.-L. (2013). Where do winds come from? A new theory on how water vapor condensation influences atmospheric pressure and dynamics. *Atmospheric chemistry and Physics*, 13(2), 1039–1056.
- Maldonado, N. A., Jiménez, F. J. V., Apreza, J. L. D., & Cerecero, E. C. (2018). Obras de protección contra inundaciones. *Revista Innova Ingeniería*, 1(3), 8.
- Martín, L., & Justo, J. B. (2015). *Análisis, prevención y resolución de conflictos por el agua en América Latina y el Caribe*.
- Martinez-Austria, P. F. (2013). Los retos de la seguridad hídrica. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 4(5), 172–173.
- Martínez-Austria, P. F., Díaz-Delgado, C., & Moeller, G. (2017). *Seguridad hídrica en México*. Academia de Ingeniería México.
- Martínez, A. T., del Valle Cárdenas, B., Rodríguez, C. M. W., & Martínez, C. A. O. (2020). *Veracruz, una década ante el cambio climático* (Gobierno del Estado de Veracruz (ed.)).
- Martínez Austria, P. F., Díaz-Delgado, C., & Moeller-Chavez, G. (2019). Seguridad hídrica en México: diagnóstico general y desafíos principales. *Ingeniería del agua*, 23(2), 107–121.
- Maynez Navarro, O. D., Gómez Gallegos, M. A., & Bautista Guerrero, A. (2018). Diagnóstico del agua en México y seguridad hídrica. *Entorno UDLAP*, 6, 43.

- Natural Earth. (2018). Admin 0–Countries v 4.1.0. Admin 0 – Countries v 4.1.0. <https://www.naturalearthdata.com/downloads/110m-cultural-vectors/110m-admin-0-countries/>
- National Integrated Drought Information System. (2020). *Monitor de Sequía de América del Norte*. Intensidad de la sequía. <https://www.drought.gov/nadm/content/north-american-drought-monitor>
- OCDE. (2018). *Getting it Right: Prioridades estratégicas para México* (OCDE).
- Olivares, O. S., Burgos, A. L., Ramírez, J. S., & Bocco, G. (2019). Valoración de la seguridad hídrica con enfoque de cuenca hidrográfica: Aplicación en cuencas rurales del Centro Occidente de México. *Journal of Latin American Geography*, 18(2), 88–119.
- Organización Meteorológica Mundial. (2020a). *Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2019*.
- Organización Meteorológica Mundial. (2020b). *Nuevas predicciones climáticas de las temperaturas mundiales de los próximos cinco años*. <https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/nuevas-predicciones-climáticas-de-las-temperaturas-mundiales-de-los>
- Peña, H. (2016). *Desafíos de la seguridad hídrica en América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Potapov, P., Xinyuan, L., Hernandez-Serna, A., Tyukavina, A., Hansen, M. C., Kommareddy, A., Pickens, A., Turubanova, S., Tang, H., Edinaldo-Silva, C., Armston, J., Dubayah, R., Blair, B. J., & Hofton, M. (2020). Mapping and monitoring global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data. *Zenodo*, *In review*, 27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4008406>
- Reig, P., Maddocks, A., & Gassert, F. (2013). World's 36 most water-stressed countries. *World Resources Institute*. <http://www.wri.org/blog/2013/12/world%E2,80>
- Requena, C. I. (2017). Cambio Climático, deforestación y agua. *1. Panorama internacional y regional*, 55.
- Rodrigues, D. B. B., Gupta, H. V., & Mendiondo, E. M. (2014). A blue/green water-based accounting framework for assessment of water security. *Water Resources Research*, 50(9), 7187–7205. <https://doi.org/10.1002/2013WR014274>
- Rodrigues, D. B. B., Gupta, H. V., & Mendiondo, E. M. (2014). A blue/green water-based accounting framework for assessment of water security. *Water Resources Research*, 50(9), 7187–7205. <https://doi.org/10.1002/2013WR014274>
- Rodríguez, J. M., Tzatchkov, V., Cortez, P., Sainos, A., Llaguno, Ó., Sandoval, L., Ortega, D.,

- Mendoza, E. Y., & Navarro, S. (2017). *Índices de seguridad hídrica*.
- Rosete-Vergés, F. A., Pérez-Damián, J. L., Villalobos-Delgado, M., Navarro-Salas, E. N., Salinas-Chávez, E., & Remond-Noa, R. (2014). El avance de la deforestación en México 1976-2007. *Madera y bosques*, 20(1), 21–35.
- SEMARNAT. (2003). Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción y operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos. *Diario Oficial de la Federación*.
- Shah, T. (2016). Increasing water security: the key to implementing sustainable development goals. En *TEC BACKGROUND PAPERS* (Número 22, pp. 1–56). Global Water Partnership.
- Toledo, A. (2002). El agua en México y el mundo. *Gaceta Ecológica*, 64, 9–18.
- Torres Beristáin, B., González López, G., Rustrían Portilla, E., & Houbron, E. (2013). Enfoque de cuenca para la identificación de fuentes de contaminación y evaluación de la calidad de un río, Veracruz, México. *Revista Internacional de contaminación ambiental*, 29(3), 135–146.
- Townshend, J. (2016). *Global Forest Cover Change (GFCC) Tree Cover Multi-Year Global 30 m V003*. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. <https://doi.org/10.5067/MEaSURES/GFCC/GFCC30TC.003>
- UN Water. (2013). *Water Security and the Global Water Agenda. The UN-Water analytical brief*. United Nations.
- UN Water. (2017). *Integrated Monitoring Guide for Sustainable Development Goal 6 on Water and Sanitation. Targets and global indicators*.
- UNESCO. (2020). *La seguridad hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Manual de capacitación para tomadores de decisión*.
- Valdés-Rodríguez, O. A., Soares, D., & Vázquez-Aguirre, J. L. (2020). Encuentros y desencuentros en la evaluación de la sequía en Veracruz. En C. M. Welsh Rodríguez (Ed.), *Octava Reunión Nacional 2020 de la Red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos*. (p. 50).
- van Beek, E., & Arriens, W. L. (2014). Water security: Putting the concept into practice. *TEC BACKGROUND PAPERS*, 20, 1–55.
- van Ginkel, K. C. H., Hoekstra, A. Y., Buurman, J., & Hogeboom, R. J. (2018). Urban Water Security Dashboard: systems approach to characterizing the water security of cities. *Journal of water resources planning and management*, 144(12), 4018075.
- Wahlstrom, M. (2015). La función decisiva de los árboles y los bosques en la reducción del riesgo

de desastres. *Unasylva: revista internacional de silvicultura e industrias forestales*, 66(243/244), 1–3.

Ward, P. J., Winsemius, H. C., Kuzma, S., Bierkens, M. F. P., Bouwman, A., De Moel, H., Loaiza, A. D., Eilander, D., Englhardt, J., & Erkens, G. (2020). *Aqueduct Floods Methodology*.

Watkins David W, J., McConville, J. R., & Barkdoll, B. D. (2004). Metrics for sustainable water use. En *Critical Transitions in Water and Environmental Resources Management* (pp. 1–9).

WWAP. (2019). *Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019. Cifras y datos*.

Zeitoun, M. (2011). The global web of national water security. *Global Policy*, 2(3), 286–296.

CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

4.1 Conclusiones generales

Existe un gran interés, incluso urgencia, en determinar el concepto de la seguridad hídrica (SH) en el mundo. Sin embargo, este interés se ha traducido principalmente en mejoras de la definición del concepto, no en su operatividad o uso en territorios. Es necesario dejar el enfoque antropocéntrico y centrarse en un concepto integrador de la SH que deberá revisar en principio los siguientes aspectos: 1) *La disponibilidad* de agua subterránea, 2) *Incrementar los monitoreos* para detectar la posible contaminación de agua superficial y subterránea y c) lo relativo a la *descarga de agua residual* (Capítulo II).

En México, existen pocas investigaciones para definir el concepto de SH y menos que propongan un instrumento de medición de la SH bajo un aspecto integral que incluya al medio ambiente. Por tanto, se requiere un instrumento que operacionalice alguna (s) de las definiciones más citadas, en lugar de plantear una definición que no pueda implementarse (Capítulo II).

El objetivo planteado en el Capítulo II, sobre *determinar el contexto de la SH en el mundo*, se cumplió a través del meta-análisis realizado, donde se logró constatar los avances en el desarrollo del concepto de SH, la falta de implementación del término *medio ambiente* en las definiciones; así como las variables: *nexo agua-energía-alimentos*, *sensibilización*, *seguridad alimentaria mundial*, *evapotranspiración*, *huella hídrica*, *operación de manantiales*, *derecho humano*, *seguridad mundial*, *viabilidad y equidad*, respectivamente; referentes a la SH que aún se encuentran en la frontera de la ciencia. Además, se identificó que es en el contexto continental de estrés hídrico, sobre el que los países realizan sus investigaciones en torno a la SH.

La cantidad y calidad de agua en un concepto integrador no antropocéntrico representan el eje central de las 20 variables analizadas, surgiendo como los indicadores básicos multifactoriales para la construcción de un índice de SH. El índice de SH planteado logró incluir variables e indicadores relevantes para el territorio mexicano, en las tres dimensiones básicas de la sustentabilidad. Lo que hasta este momento no se había planteado en otro índice en México (Capítulo III). Derivado del índice se determinó que se requiere invertir más en el monitoreo de los

recursos hídricos en México; principalmente en la calidad del agua, con el propósito de tener más datos de agua superficial y subterránea en este rubro.

El índice de seguridad hídrica planteado en el Capítulo III, consistente en la inclusión de 20 variables en 13 indicadores inmersos en las dimensiones socio económica, medio ambiente, riesgos hidrometeorológicos y escenario de cambio climático, a través del enfoque de cuenca hidrológica; puede operacionalizarse en cualquier región. Pudiendo interpretar a varias definiciones, incluida la más citada en el mundo, así como la definición de las Naciones Unidas de SH, una de las más citadas en el contexto gubernamental mexicano (Capítulo II y III).

La operacionalización del índice de SH permite establecer que se acepta la hipótesis de esta investigación: *La caracterización de un índice seguridad hídrica a partir de indicadores compuestos derivados de las dimensiones básicas de la sustentabilidad puede llevarse a cabo en el marco de la cuenca hidrológica, proporcionando información dentro de los límites políticos de un Estado*, ya que fue posible identificar a través del análisis realizado, las regiones del estado de Veracruz que tienen mayor o menor SH, además de identificar las interacciones de los indicadores y las variables en el contexto estatal, partiendo de una análisis en el marco de la cuenca hidrológica.

4.2 Limitantes de la investigación

Existe poca información con respecto de la cantidad y calidad de agua de los acuíferos del país. En las cuencas hidrológicas concernientes al estado de Veracruz, se encontraron registros de la cantidad de agua de tan solo 8 años y con respecto a la calidad de agua, solo 24 sitios de muestreo. Por lo que no fue posible su inclusión en esta investigación.

Al momento de llevar a cabo las investigaciones, aun no estaban disponibles los resultados del Censo de población y vivienda 2020, por lo que se utilizó el elaborado en 2010; pudiendo afectar los resultados. Sin embargo, ante un escenario como el actual de mayor población y menos agua, todo apunta hacia una menor seguridad hídrica.

Para la Dimensión de Riesgos hidrometeorológicos en el indicador de inundaciones se solicitaron datos de observación satelital de los últimos 12 años al consorcio francés conformado

por “El Observatorio de Paris, el Instituto Pierre-Simon Lapalce y la empresa Stellus”. Sin embargo, la información fue enviada demasiado tarde y ya no se incorporó a la investigación, por lo que no fue posible contrastar las zonas de inundación del “Atlas Nacional de riesgo de inundación”, contra las observaciones puntuales de este fenómeno.

4.3 Perspectivas e investigaciones a futuro

El índice de SH elaborado puede ser el punto de partida para proponer una definición del concepto acorde al contexto mexicano, con la seguridad de que al partir de un instrumento (índice) que puede implementarse, la definición tendrá un sentido práctico.

No obstante, aún es necesaria una ponderación de las variables utilizadas a través de algún método estadístico como correlación, varianza o componentes principales, con el fin de determinar su importancia en el índice, así como su permanencia o exclusión de este en futuras actualizaciones.

Aunque existen pocos datos respecto a los acuíferos, una investigación a futuro puede establecer su relación con alguna de las otras variables utilizadas en el índice de SH planteado, a efecto de inferir la importancia de su inclusión con la información existente. Por ejemplo, la cantidad de agua en el acuífero relacionado con la pérdida forestal, a través del tiempo.

Con los datos obtenidos del consorcio francés, sobre la observación de las inundaciones de los últimos 12 años sería posible revisar el Atlas Nacional de Riesgo de Inundación, las capas topográficas de INEGI de riesgo de inundación y las Declaratorias de Emergencia en esta temática, con el fin de obtener un dato fino de la ocurrencia de este fenómeno y mejorar el índice planteado.

Se requiere la implementación del índice de SH en una plataforma digital que permita su consulta y análisis desde diferentes perspectivas regionales como Estado y Municipio. Donde además sea posible evaluar los resultados de las variables, indicadores y dimensiones. Con lo cual, se podría generar una comunidad de aprendizaje para implementar mejoras al índice.

La siguiente versión del índice de SH debería analizar la opinión de tomadores de decisiones, actores locales, regionales, nacionales y especialistas en el tema, con el fin de obtener una retroalimentación amplia.

Es necesario afinar el contexto de utilización del índice de SH desde el concepto de cuenca hidrológica, analizando las regiones de planeación política como las que conforman al estado de Veracruz, además de analizar sus municipios; antes de explorar escalas mayores de SH como subcuencas o microcuencas.

4.4 Implicaciones de política pública

Los recursos hídricos pueden beneficiarse de la propuesta de endurecimiento de las penas en materia de delitos ambientales, planteada el primero de noviembre de 2021 a través LXV Legislatura de la Cámara de Diputados; ya que genera un buen precedente legal para el cuidado de nuestros recursos naturales, pero también debe serlo para la restauración. La ley debe cumplirse o en su caso generar *penas y multas* significativas; las cuales podrían ser parte del recurso para vigilar, rehabilitar y mejorar los servicios hidrológicos que el ecosistema nos brinda. De esta forma, el recurso recaudado por estas multas podría servir entre otras cosas, para una acción básica como lo es el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos, desde una perspectiva comunitaria, transparente y económica. Los sitios idóneos para hacer este monitoreo de los recursos hídricos superficiales ya están contemplados en el índice planteado.

Por otro lado, la 26.^a conferencia de las partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2021 en la ciudad de Glasgow, Escocia; contó con la participación de la delegación mexicana. Parte de los resultados se dieron a conocer a través del comunicado oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 14 de noviembre de 2021 manifestando entre otros temas que, México “*prioriza la perspectiva humana y el uso sustentable de los recursos naturales*”, resaltando en común acuerdo con otros países la importancia de *utilizar el conocimiento científico* como base para el planteamiento de cualquier acción climática. Además de unirse a varias declaratorias como la de “*disminución de los impactos adversos de la actividad humana al medio ambiente*”, destacando la “*Declaración de bosques y uso de la tierra*” con el fin de detener y revertir la pérdida

de la superficie forestal y la degradación de la tierra para el año 2030. Para lograrlo, México requerirá de un análisis científico e integral que le permita evaluar los sitios estratégicos para recuperar esta superficie forestal. El análisis de la pérdida forestal en las cuencas hidrológicas, la ubicación de esta pérdida de vegetación en las zonas riparias de los ríos y los sitios con la mejor calidad de arbolado ya está incluido en el índice planteado.

En este sentido, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en el taller virtual del 8 y 9 de noviembre de 2021, sobre *Capacitación en materia de cambio climático en Veracruz*, manifestó que prepara una plataforma de cuencas y cambio climático; la cual considera las cuencas hidrológicas con base en sus diversas dinámicas territoriales, regionalizando los escenarios de cambio climático y su caracterización socioambiental en cuatro pisos altitudinales. El concepto de cuenca hidrológica y la fuente de la información (CONAGUA) es la misma que se utiliza en el índice de SH planteado; por lo que será compatible con esta nueva información permitiendo enriquecer el instrumento de seguridad hídrica estatal y retroalimentando a su vez el instrumento nacional en materia de cambio climático.

Si se utiliza el índice de SH planteado en las tres acciones mencionadas, podría generarse un cambio en el paradigma de implementación de acciones con respecto de la rehabilitación de los servicios ecosistémicos que la naturaleza nos brinda. De esta forma, para atender las externalidades negativas de manera integral a través de la implementación del índice de SH en las políticas públicas, se requiere:

- 1.- Demostrar lo oportuno de la investigación en las necesidades actuales de información
- 2.- Validar que la información coincide con la información de campo
- 3.- Incluir el índice de SH en la normatividad vigente: Forestal, hídrica y de cambio climático; entre otros, a través de indicadores puntuales de medición, seguimiento y mejora
- 4.- Utilizar el índice para la toma de decisiones proactivas y de inversión
- 5.- Transparentar y difundir la herramienta para obtener retroalimentación constante
- 6.- Actualizar y mejorar el índice al menos cada tres años para que contribuya como evidencia de cambio con respecto de la dirección de las políticas públicas

Los primeros pasos ya se han dado, el índice de SH planteado se puso a prueba en la *Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz (SEDEMA)* durante el segundo semestre de 2021, cuando se requirió información puntual para un proyecto multi-secretarial liderado por la *Oficina de Programa de Gobierno* y la *Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUUDI)* en la cuenca hidrológica del Río Blanco, brindando información sobre la cantidad y calidad del agua, estado de los recursos forestales, sequía y cambio climático, entre otros. Además de ser información oportuna, en el *Proyecto Anticorrupción del combate a la Tala Clandestina en el Parque Nacional Cofre de Perote* encabezado por la *Contraloría General del Estado*, contando con información que permitió planear las zonas de especial atención y prevención de este delito; en este sentido, los resultados geográficos de pérdida forestal fueron validados y reconocidos por personal de la *Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)* que tiene años de experiencia en este territorio. Para la planeación de actividades de *SEDEMA* con respecto de la problemática de agua en la *Laguna el Farallón*, el índice sirvió como punto de partida al brindar datos oportunos de pérdida forestal en la cuenca, en zonas riparias de los ríos, disminución de la disponibilidad de agua y otro datos básicos. En las recientes propuestas de actualización de la normatividad en materia de cambio climático y forestal, se propuso por primera ocasión incluir el término seguridad hídrica y la utilización del índice que permitirá planear estratégicamente la intervención integral en el territorio.

Actualmente, se trabaja con la *Coordinación Estatal en Veracruz del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)* y la *SEDEMA* para la implementación de un sistema de información geográfica de consulta en línea, abierto al público, sin costo de implementación, de fácil acceso y actualización constante; donde se podrían colocar entre otras temáticas las variables, indicadores y resultados por cuenca hidrológica del índice de SH realizado, con lo que se podrá tener difusión y retroalimentación constante de cada elemento.

Se recomienda implementar en esta u otra plataforma digital de consulta y que se hospede en alguna dependencia del Gobierno del estado de Veracruz, utilizándose bajo un enfoque integral con las dependencias involucradas.

Desde la dependencia rectora en la que se instale el índice de SH realizado, se podrían establecer criterios de atención e inversiones transversales en diversos niveles de gobierno utilizando la SH como eje rector. Derivado de esta planeación estratégica, sería posible una mejor administración y aplicación del escaso recurso económico, a través de acciones concretas en cuencas hidrológicas prioritarias, generando un efecto positivo para el medio ambiente, el agua y sus sistemas conexos como la producción de alimentos; pero sobre todo para los habitantes de Veracruz. Además de difundir el índice de SH a Gobiernos, Instituciones y Organizaciones de otras entidades y países, con el fin de que pueda replicarse y mejorarse.

El carácter multifactorial de la seguridad hídrica y las investigaciones realizadas permiten que las variables, indicadores y dimensiones se puedan utilizar en proyectos locales, regionales e internacionales, sustentando el carácter integral y primordial que debería tener la seguridad hídrica.

En México se puede implementar por primera ocasión un índice de seguridad hídrica y puede ser Veracruz el Estado pionero.

ÍNDICE DE SEGURIDAD HÍDRICA CON ENFOQUE DE CUENCA HIDROLÓGICA

Resumen

La seguridad hídrica (SH) ha tomado gran relevancia en las últimas dos décadas, derivada de los múltiples efectos del agua en los sectores económico, social y del medio ambiente, además de las evidencias claras de la escasez del recurso hídrico. A esta última problemática, hay que agregar la calidad del agua, la deforestación y los efectos derivados del cambio climático, donde en un extremo podemos observar las sequías recurrentes y en el otro las inundaciones derivadas de precipitaciones extraordinarias o de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como los ciclones tropicales. Ante este escenario tan complejo, esta investigación tuvo como objetivo principal analizar el contexto de la SH del 2000 al 2019, a efecto de caracterizar y proponer un índice de SH a partir de indicadores compuestos derivados de las dimensiones básicas de la sustentabilidad, que pueda aplicarse en el contexto de la cuenca hidrológica como unidad de análisis, utilizarse en el marco político de una entidad federativa y replicarse en otras regiones. Lo que permitirá medir la SH y tomar decisiones estratégicas para mejorarla de manera proactiva. En primera instancia, se analizaron 873 publicaciones científicas sobre SH y las principales definiciones del concepto, a través de un meta-análisis utilizando, redes bibliométricas y minería de datos. En segunda instancia, se utilizaron sistemas de información geográfica para caracterizar un índice de SH con enfoque de cuenca hidrológica a través de cuatro dimensiones, 13 indicadores y 20 variables. El área de estudio fueron las cuencas hidrológicas que intersectan al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México.

Los resultados indican que el abordaje de la SH se ha enfocado en definir el concepto y no en construir un instrumento práctico que permita medir la SH. El medio ambiente ha sido incluido en estas iniciativas sobre SH, pero sin la profundidad que amerita, dando como resultado elementos ambientales en la frontera de la ciencia. Se concluye que el índice de SH desde el concepto de cuenca hidrológica puede replicarse en otros territorios de México y de otros países, además de servir para la toma de decisiones en materia hidrológica de manera multisectorial. Se requiere incluir las dimensiones básicas de la sustentabilidad para abordar la SH de manera integral.

El Colegio de Veracruz
